

UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

**CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DEL HALLUX VALGUS JUVENIL A
NIVEL MUNDIAL**

MONOGRAFÍA

Presentada a la Honorable Junta Directiva de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Cindy Aurora Reyes Juárez
Marvin José Pinel Caballero

Médico y Cirujano

Guatemala, julio 2025

FACULTAD DE
CIENCIAS MÉDICAS
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

De la responsabilidad del trabajo de graduación:

El autor o autores, es o son los únicos responsables de la originalidad, validez científica, de los conceptos y de las opiniones expresados en el contenido del trabajo de graduación. Su aprobación en manera alguna implica responsabilidad para la Coordinación de Trabajos de Graduación, la Facultad de Ciencias Médicas y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si se llegara a determinar y comprobar que se incurrió en el delito de plagio u otro tipo de fraude, el trabajo de graduación será anulado y el autor o autores deberá o deberán someterse a las medidas legales y disciplinarias correspondientes, tanto de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala y, de las otras instancias competentes, que así lo requieran.

DEDICATORIA

A Dios, por ser mi roca, mi refugio y mi guía en cada paso de este camino. Gracias por darme la vida, por ponerme este sueño en el corazón desde pequeña, por darme la sabiduría y la fuerza para no rendirme durante este camino, por sostenerme en los momentos más difíciles y por enseñarme que con fe y esfuerzo todo es posible.

A mi abuelito Ramiro y a mi tío Elder, que desde el cielo han sido luz en mi camino, porque, aunque ya no estén físicamente conmigo, su amor, sus enseñanzas y su ejemplo viven en mi corazón y vivieron en cada uno de mis logros durante la carrera.

Fueron como padres para mí, y sé que estarían orgullosos de este momento. Este trabajo también les pertenece, porque parte de lo que soy se los debo a ustedes.

*“El Señor es mi pastor;
nada me falta”.*

Salmo 23:1

Cindy Aurora Reyes Juárez

A Dios	Por ser mi fortaleza y fuente de sabiduría en los tiempos más adversos.
A mi madre	Nadia Caballero por ser mi admiradora y darme el empuje a seguir cuando ya no quería seguir.
A mi Abuelo	Jaime Caballero por siempre tener una palabra sabia que darme cuando más lo necesité
A mis amigos	De la facultad, Pablo Vicente, Mildred Pérez por el apoyo incondicional y brindarme apoyo cuando más lo necesité
A mis médicos profesores	De la facultad y médicos residentes por ser guías en mi proceso de formación.

Marvin José Pinel Caballero

AGRADECIMIENTOS

- A Dios Por haberme permitido llegar hasta aquí. Este título es un testimonio de Tu fidelidad, Tu amor y Tu propósito en mi vida.
- A mi familia A mis papás, Rene Reyes y Dorcas Juárez por su apoyo constante y por cada sacrificio que hacen para verme cumplir mi sueño. A mi hermano José José, gracias por las veces que me preparaste comida en las noches y por tu apoyo constante. A mis perritos Deisy, Pinky, Chiquita, Bengi y el amor de mi vida, mi Cubi. Porque, aunque no entiendan de títulos ni de carreras, ustedes fueron parte de mi fuerza y de mi felicidad.
- A mis amigos A mis amigos del colegio: Andrea, Mynor, Pily, Juárez, Soto y Silvana. Gracias por mantenerse a mi lado a pesar del paso del tiempo y por recordarme siempre quién soy y de dónde vengo. A mis amigos de la universidad: Damaris, Anibal, Gabu, Michael y a mi familia nosocomial (D,N,G,M,M,M,C) gracias por caminar conmigo este trayecto lleno de desafíos, desvelos, risas, aprendizajes y metas. Gracias a todos por creer en mí y por hacer este viaje más humano, más liviano y mucho más feliz.
- Dr. F. Flores y Dra. R. Recinos Gracias por su invaluable apoyo y orientación para culminar nuestro trabajo de graduación. ¡Que Dios los bendiga!

Cindy Aurora Reyes Juárez

- A Dios Por ser mi guía y fuente de sabiduría durante todos mis ciclos académicos.
- A mi Madre Nadia Caballero por ser la primera en alentarme a seguir adelante, nunca dudar en trabajar horas extras para poder pagar mis estudios.
- A la Universidad de San Carlos de Guatemala y Facultad de Ciencias Medicas Por abrirme las puertas del conocimiento y una guía en toda la formación académica.
- Al Dr. Gabriel Robles Por ser el primer docente en creer en mí, brindarme su apoyo y conocimientos.
- Al Dr. Francisco Flores Por ser el médico que me hizo hallar mi pasión en la Traumatología y Ortopedia y que durante la elaboración de este trabajo siempre brindo sus conocimientos abiertamente.

Marvin José Pinel Caballero

ÍNDICE

Prólogo

INTRODUCCIÓN.....	i
OBJETIVOS.....	iii
MÉTODOS Y TÉCNICAS.....	iv
CONTENIDO TEMÁTICO	
CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DEL HALLUX VALGUS JUVENIL.....	1
CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HALLUX VALGUS JUVENIL	11
CAPÍTULO 3. TÉCNICAS QUIRÚRGICAS PARA LA CORRECIÓN DEL HALLUX VALGUS JUVENIL.....	18
CAPÍTULO 4. ANÁLISIS.....	27
CONCLUSIONES	31
RECOMENDACIONES	32
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	33
APÉNDICES	41
SIGLARIO.....	44

PRÓLOGO

El *hallux valgus* juvenil, también conocido como “metatarso primo varo” o “juanete juvenil”, es una deformidad compleja y progresiva del primer radio del pie que afecta principalmente a niños y adolescentes. Esta patología se caracteriza por una desviación lateral del *hallux* y medial del primer metatarsiano, lo que conlleva alteraciones en la mecánica del pie y puede comprometer seriamente la marcha, el uso del calzado y, en consecuencia, la calidad de vida del paciente.

Este trabajo de investigación se propone realizar una caracterización integral del *hallux valgus* juvenil a nivel mundial, abordando su anatomía, fisiopatología, epidemiología y factores de riesgo, así como sus manifestaciones clínicas más comunes. A través de un enfoque estructurado en capítulos, se exploran los mecanismos fisiopatológicos que dan origen a esta deformidad, con especial énfasis en la biomecánica de la articulación metatarsofalángica, los cambios en la arquitectura ósea y los efectos de factores como la hiperlaxitud ligamentosa, la morfología del metatarsiano y el uso de calzado inadecuado con lo que se pretende proporcionar una visión integral de esta patología y su abordaje en la práctica médica.

El segundo eje del trabajo se centra en los métodos diagnósticos actuales, especialmente las radiografías, y la clasificación angular del grado de deformidad, que resulta esencial para establecer el tratamiento más adecuado. Se comparan en profundidad las diferentes modalidades terapéuticas disponibles tanto conservadoras como quirúrgicas evaluando sus indicaciones, beneficios, limitaciones y criterios de selección en función del caso clínico. Posteriormente, se presenta una detallada descripción de las principales técnicas quirúrgicas empleadas en la corrección del *hallux valgus* juvenil. Estas técnicas son analizadas desde el punto de vista anatómico, biomecánico y funcional, con el fin de ofrecer al lector una visión clara y actualizada de los abordajes quirúrgicos más efectivos y seguros.

La importancia de este estudio radica en la necesidad urgente de optimizar el diagnóstico precoz y el tratamiento individualizado, con el objetivo de prevenir complicaciones a largo plazo como la metatarsalgia, la artrosis metatarsofalángica o deformidades compensatorias en otros dedos. De igual modo, se pretende resaltar el impacto emocional y funcional que esta condición puede tener durante una etapa crítica del desarrollo físico y social del paciente. Mediante esta revisión exhaustiva de la literatura científica y el análisis de casos clínicos documentados a nivel internacional, se espera proporcionar una herramienta de consulta confiable y actualizada para los profesionales de la salud, así como fomentar nuevas líneas de investigación orientadas a mejorar el abordaje integral del *hallux valgus* juvenil en el campo de la ortopedia pediátrica

Dr. Francisco Alberto Flores Herrera

INTRODUCCIÓN

El *hallux valgus* juvenil es una de las deformidades ortopédicas más comunes que afectan al primer dedo del pie en la población adolescente. Esta patología, también conocida como “metatarso primo varo” o “juanete juvenil”, se caracteriza por una desviación lateral del *hallux* y una desviación medial del primer metatarsiano, lo que provoca un ensanchamiento del antepié y, en muchos casos, una prominencia ósea dolorosa en la articulación metatarsofalángica.¹⁻³ Aunque históricamente su prevalencia fue subestimada, investigaciones recientes han demostrado un aumento significativo de casos, especialmente en mujeres jóvenes, generando así un renovado interés clínico y científico en su estudio.⁴

Desde el punto de vista anatómico y funcional, esta afección compromete directamente el primer radio del pie, estructura esencial en la marcha, la estabilidad y la distribución del peso corporal.^{5,6} La alteración biomecánica que genera no solo produce cambios estructurales visibles, sino también síntomas funcionales progresivos como dolor, dificultad para caminar, uso limitado de calzado y deformidades secundarias en los dedos adyacentes.⁷ En cuanto a la fisiopatología, se sabe que el *hallux valgus* juvenil resulta de un desequilibrio progresivo entre los tejidos blandos y los componentes óseos de la articulación metatarsofalángica, en el que confluyen factores genéticos, hiperlaxitud ligamentosa, variantes anatómicas, uso de calzado inadecuado y alteraciones en la dinámica articular.⁸

Epidemiológicamente, estudios recientes estiman que el *hallux valgus* juvenil afecta a aproximadamente un 11% de la población menor de 20 años a nivel mundial, con una marcada predominancia en el sexo femenino (15 mujeres por cada hombre). La prevalencia varía según la región geográfica y los hábitos culturales, como el tipo de calzado. En América del Norte, se estima una prevalencia general del 16.1%, lo que refuerza la necesidad de una vigilancia clínica en la población pediátrica y adolescente.⁴

Este trabajo se enmarca en el contexto actual de creciente interés por las patologías ortopédicas del pie en jóvenes, abarcando un periodo de estudio y análisis entre los años 2015 y 2024. Durante esta década, se han documentado importantes avances en el diagnóstico por imágenes, la comprensión biomecánica de la deformidad y el desarrollo de tratamientos tanto conservadores como quirúrgicos.^{9,10}

En cuanto al tratamiento, se prioriza en primera instancia el uso de métodos conservadores, como el empleo de ortesis plantares, *kinesiotape*, ejercicios de fortalecimiento y modificación del calzado.¹¹⁻¹⁹ Sin embargo, estos enfoques demostraron ser más efectivos para aliviar síntomas y frenar la progresión, sin lograr una corrección estructural definitiva. En los casos

más avanzados o sintomáticos, se opta por la cirugía, la cual ofrece múltiples técnicas adaptadas a la edad del paciente, el grado de deformidad y las características anatómicas del pie.²⁰

La pregunta principal que guía esta investigación es: ¿Cuál es la caracterización clínica del *hallux valgus* juvenil a nivel mundial? Para responder a esta interrogante, el presente trabajo se divide en cuatro capítulos. El capítulo 1 aborda la caracterización anatómica, biomecánica, fisiopatológica y epidemiológica del *hallux valgus* juvenil, estableciendo las bases para su comprensión integral. El capítulo 2 profundiza en los métodos diagnósticos clínicos y radiológicos, así como en los distintos enfoques de tratamiento conservador y quirúrgico. El capítulo 3 describe detalladamente las técnicas quirúrgicas más empleadas, considerando la edad del paciente, la severidad de la deformidad y la anatomía del pie. Y el capítulo 4 ofrece un análisis crítico que contrasta las distintas estrategias terapéuticas y plantea recomendaciones clínicas basadas en evidencia reciente.

En síntesis, el *hallux valgus* juvenil constituye una patología ortopédica de alta relevancia clínica por su impacto funcional, estético y psicológico en adolescentes, particularmente en mujeres. Su creciente prevalencia a nivel mundial, junto con la diversidad de factores etiológicos implicados, exige un abordaje multidisciplinario que combine un diagnóstico preciso con estrategias terapéuticas personalizadas. Comprender en profundidad sus características clínicas, su evolución y las opciones de tratamiento disponibles resulta fundamental para optimizar los resultados en esta población.

Este trabajo, al estructurarse en capítulos temáticos que abordan desde la anatomía implicada hasta las técnicas quirúrgicas más actualizadas, busca responder a la necesidad de consolidar el conocimiento sobre esta deformidad y orientar a los profesionales de la salud hacia una atención más eficaz, basada en la evidencia y centrada en el paciente. El objetivo final es contribuir a una comprensión integral de esta deformidad en la población juvenil, destacando la importancia de su detección precoz y de un enfoque terapéutico personalizado que permita mejorar la calidad de vida de los pacientes y prevenir futuras complicaciones.

OBJETIVOS

Objetivo general

- Describir la caracterización clínica del *hallux valgus* juvenil a nivel mundial del año 2015 al año 2025.

Objetivos específicos

1. Caracterizar la clínica del *hallux valgus* juvenil.
2. Detallar los métodos diagnósticos y el tratamiento en pacientes con *hallux valgus* juvenil.
3. Enumerar las principales técnicas quirúrgicas empleadas para la corrección del *hallux valgus* juvenil.

MÉTODOS Y TÉCNICAS

El estudio desarrollado fue una monografía de tipo compilatoria. Su elaboración se basó en la búsqueda de información según términos de búsqueda utilizados con los *Descriptor en Ciencias de la Salud* (DeCS), y de motores de búsqueda como *Google Scholar*, *PUBMED*, *Scientific Electronic Library Online (SciElo)*, *Health InterNetwork Access to Research Initiative (HINARI)*, *EBSCO*, *Medigraphic*, *Biblioteca Regional de Medicina (BIREME)*, *Biblioteca Virtual en Salud (BVS)* y *Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NCBI)* para los calificadores permitidos tanto en español como en inglés, respectivamente, los cuales se mencionan en la tabla No. 1. (Ver apéndice A).

Para la selección del material bibliográfico, se incluyeron estudios publicados en los últimos 10 años (a partir del 2015) con un énfasis especial en aquellos de los últimos cinco años, que correspondieron a estudios descriptivos y analíticos, revisiones sistemáticas, reportes de casos, estudios de cohorte y metaanálisis. Se dio prioridad a investigaciones de alto impacto, revisadas por pares y con rigurosidad metodológica (Ver Apéndice B). Como estrategia para garantizar la integridad académica y evitar el plagio, se empleó la plataforma *Plagiarism Checker*, mientras que la generación y estandarización de las referencias bibliográficas se realizó mediante Mendeley, asegurando el cumplimiento de normas internacionales de citación con la guía Vancouver.

Este trabajo se dividió en cuatro capítulos, organizados con el propósito de ofrecer una visión integral del *hallux valgus* juvenil, desde su descripción clínica hasta las opciones de tratamiento disponibles; cada capítulo se centró en una dimensión específica del tema. El capítulo 1 habla sobre la caracterización del *hallux valgus* juvenil donde se abordaron aspectos fundamentales para comprender la patología, como su definición, anatomía y biomecánica del pie, fisiopatología, factores de riesgo, manifestaciones clínicas y, especialmente, la epidemiología actual a nivel mundial, estableciendo así un marco general de la afección. En el capítulo 2 se describe el diagnóstico y tratamiento del *hallux valgus* juvenil. Este capítulo profundizó en los métodos diagnósticos, en particular las técnicas por imágenes y la evaluación angular del pie. También se analizaron las distintas alternativas terapéuticas, tanto conservadoras como quirúrgicas, detallando sus indicaciones y limitaciones.

El capítulo 3 explica las diferentes técnicas quirúrgicas para la corrección del *hallux valgus* juvenil. se describieron detalladamente las principales técnicas quirúrgicas utilizadas en la corrección de la deformidad, considerando la edad del paciente, el grado de desviación y la morfología anatómica. Cada técnica fue explicada en cuanto a su procedimiento, indicaciones y beneficios. Y en el capítulo 4 se realizó un análisis crítico comparativo entre los tratamientos

conservadores y quirúrgicos, evaluando la efectividad, riesgos y resultados a largo plazo. Asimismo, se expusieron conclusiones basadas en los objetivos y se propusieron recomendaciones clínicas orientadas a la práctica médica actual.

Para el análisis del material se aplicó un enfoque cualitativo, centrado en la descripción detallada de la definición, etiología, epidemiología, manifestaciones clínicas, métodos diagnósticos, y tratamientos conservadores y quirúrgicos del *hallux valgus* juvenil mediante una revisión literaria de estudios previos con el fin de recopilar los datos más relevantes de investigaciones clínicas y revistas científicas. La información recopilada fue organizada por categorías temáticas, permitiendo su sistematización a través de tres fases: búsqueda de información, síntesis del contenido y redacción del informe final. Por último, se redactaron conclusiones y recomendaciones basándonos en los objetivos y preguntas de investigación, para la selección del tratamiento.

CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DEL *HALLUX VALGUS* JUVENIL

SUMARIO

- **Definición**
- **Anatomía del pie**
- **Biomecánica de la articulación metatarsofalángica**
- **Epidemiología**
- **Fisiopatología**
- **Factores de riesgo**
- **Manifestaciones clínicas**

El *hallux valgus* juvenil es una malformación de la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie, la cual se está presentando con mayor frecuencia en los jóvenes. Aunque comparte características con su presentación en adultos, posee particularidades clínicas y biomecánicas que la diferencian significativamente.^{1,2} Este capítulo se enfoca en los aspectos fundamentales de la anatomía y fisiología del primer dedo del pie, así como en los factores que predisponen al desarrollo de esta alteración en la población pediátrica. Asimismo, se revisan los elementos etiológicos, tanto intrínsecos como extrínsecos, que intervienen en la génesis del *hallux valgus* juvenil y una visión general sobre la prevalencia, el impacto funcional y las posibles complicaciones asociadas con esta deformidad en etapas tempranas de la vida.

1.1 Definición

Comúnmente conocido como "juanete" o "metatarso primo varo", es una de las patologías del antepié más comunes en adolescentes, caracterizada por una desviación lateral del hallux con desviación medial del primer metatarsiano. Se caracteriza por tener una desviación lateral del primer dedo del pie hacia los demás dedos, lo que provoca una prominencia ósea en la base del mismo dedo debido a la inflamación de la cápsula articular, conocida como bursitis.^{1,2,6,8}

1.2 Anatomía del pie

La anatomía del pie son los huesos del tarso (compuesto por el talus, calcáneo, navicular cuboides y 3 cuneiformes), el metatarso (compuesto por 5 huesos metatarsianos) y las falanges (compuestas por 14 huesos), que se conforman en 2 filas: una anterior y una posterior. La anterior está compuesta por los huesos cuboides, navicular y 3 huesos cuneiformes y la posterior está compuesta por el tarso y el calcáneo; el talus y el calcáneo se encuentran suprapuestos, mientras que el navicular, cuboides y los 3 cuneiformes se encuentran yuxtapuestos. Los 7 huesos de

tarso se articulan de manera que forman una bóveda cóncava inferiormente, en la cual reposa todo el peso del cuerpo. Se explicarán cada uno de los huesos del pie.^{5,21}

1.2.1 Talus

Es un hueso corto, aplanado en vista superior e inferior y alargado en vista anterior y posterior, forma el vértice de la bóveda tarsiana y superiormente, se articula con los huesos de la pierna (tibia y peroné), articulado inferiormente con el calcáneo y anteriormente con el hueso navicular. El talus tiene una conformación: un cuerpo la cual conforma el segmento posterior, una cabeza conformando el segmento anterior y un cuello conformando el segmento intermedio. El talus tiene la característica que es el único hueso del tarso, el cual no posee ninguna inserción muscular o tendinosa, dado que su superficie esta mayormente cubierta por cartílago articular.^{5,21}

Posee una configuración:

- Cara superior: se encuentra ocupada en toda su extensión por una superficie articular en forma de polea, convexa anterior a posterior y cóncava transversalmente, a la cual se denomina la tróclea del astrágalo o tróclea astragalina.^{5,21}
- Cara inferior: articulada inferiormente con el calcáneo.^{5,21}
- Cara lateral: articulada con el maléolo lateral mediante una cara articular lisa.^{5,21}
- Cara medial: esta forma la cara maleolar medial.^{5,21}
- Cara anterior: denominada como la cabeza del astrágalo, una eminencia que transversalmente es convexa, articular y alargada.^{5,21}
- Cara posterior: situada posteriormente a la tróclea astragalina, que en sentido posterior es inclinada.^{5,21}

1.2.2 Calcáneo

El hueso más voluminoso de los tarsianos, situado inferiormente al talus, formando de esta manera la parte posterior e inferior del pie, forma la eminencia del talón. Este contiene la mayor fuerza de los huesos del pie, transmite la mayor parte del peso del talus al suelo en la bipedestación.^{5,21} Posee una configuración:

- Cara superior: posee dos segmentos, uno anterior el cual se encuentra cubierto por el astrágalo, y uno posterior el cual es desigual, extendido posteriormente al astrágalo.^{5,21}

- Cara inferior: estrecha, convexa de lateral a medial y cóncava de anterior a posterior. ^{5,21}
- Cara lateral: ligeramente plana y rugosa, en su mitad anterior presenta un tubérculo, la tróclea peroneal. ^{5,21}
- Cara medial: se encuentra ocupada por un ancho canal, el cual se extiende oblicuamente en sentido inferior y anterior denominado el canal del calcáneo. ^{5,21}
- Cara posterior: superiormente es estrecha y lisa, y en su mitad inferior es rugosa y ancha. ^{5,21}
- Cara anterior: se encuentra en el extremo de la apófisis mayor del calcáneo. ^{5,21}

1.2.3 Hueso Cuboides

Tiene una forma aproximada a un cubo, es el hueso más lateral de la fila distal del tarso. ^{5,21} Tiene una configuración:

- Cara dorsal: rugosa, inferior y lateralmente inclinada. ^{5,21}
- Cara plantar: se encuentra atravesada por una cresta roma y ancha con orientación oblicua en sentido anterior y medial. ^{5,21}
- Cara posterior: su superficie articular es cóncava transversalmente en sentido vertical, convexa superiormente y cóncava inferiormente. ^{5,21}
- Cara anterior: presenta dos caras articulares separadas por una cresta roma, oblicua inferior y medialmente. ^{5,21}
- Cara medial: se articula con el hueso cuneiforme lateralmente. ^{5,21}
- Borde lateral: comúnmente denominada cara lateral, forma parte del borde lateral del pie. ^{5,21}

1.2.4 Hueso Navicular

Hueso aplanado, con forma de barco, denominado también como el escafoides del tarso, se encuentra situado en el lado medial del pie, anterior al talus, medial al cuboides y posterior a los huesos cuneiformes, es aplanado de anterior a posterior y alargado de medial a lateral. ^{5,21}

Posee una configuración:

- Cara posterior: cóncava, lisa y elíptica. ^{5,21}
- Cara anterior: convexa y articular. ^{5,21}
- Bordes: denominados también como caras, uno superior y uno inferior, ambos son rugosos y anchos. ^{5,21}

- Extremos: uno medial (constituido por la tuberosidad del hueso navicular) y uno lateral (convexo y rugoso).^{5,21}

1.2.5 Huesos Cuneiformes

Llamados así por su forma de cuñas, se encuentran situados anteriormente al navicular y se articulan entre ellos. Se les denomina según en la posición en la que estén, medial intermedio y lateral.^{5,21} Tienen una configuración cada uno:

- Medial: se encuentra en el borde medial del pie:
 - Cara posterior: triangular y cóncava.^{5,21}
 - Cara anterior: ligeramente convexa y lateralmente en forma de media luna cóncava.^{5,21}
 - Cara medial: rugosa.^{5,21}
 - Cara lateral: cubierta por rugosidades para inserciones ligamentosas.^{5,21}
 - Cara inferior: rugosa y convexa.^{5,21}
 - Borde superior: denominada también arista, ancho y romo.^{5,21}
- Intermedio: se encuentra en el hueso cuneiforme medial y lateral:
 - Cara posterior: triangular y ligeramente cóncavo.^{5,21}
 - Cara anterior: triangular y ligeramente convexo.^{5,21}
 - Caras laterales: una medial que es en forma de escuadra y una lateral alargada verticalmente.^{5,21}
 - Cara superior: denominada también la base, cuadrilátera y rugosa.^{5,21}
 - Borde plantar: denominado arista, agudo y rugoso.^{5,21}
- Lateral: se encuentra entre lateral al hueso cuneiforme intermedio y medial al hueso cuboides:
 - Cara posterior: ligeramente cóncava y triangular.^{5,21}
 - Cara anterior: plana y triangular.^{5,21}
 - Cara medial: posee dos caras articulares planas y alargadas verticalmente.^{5,21}
 - Cara lateral: posteriormente presenta una cara articular plana.^{5,21}
 - Cara superior o base: rugosa.^{5,21}
 - Borde plantar: denominado arista, saliente y rugoso.^{5,21}

1.2.6 Metatarso

Parte anterior o distal, denominado también el antepié, consta de cinco huesos metatarsianos, los cuales se enumeran del medial al lateral. Las articulares tarsometatarsianas forman una línea denominada la línea tarsometatarsiana oblicua, esta une los puntos medios de los bodes medial y lateral del pie. Los huesos del metatarso tienen características comunes, pero los cinco presentan características especiales que los diferencian de los demás.^{5,21}

Las características comunes de los huesos del metatarso son:

- Cuerpo: prismático triangular que posee una cara dorsal ancha, dos caras colaterales que limitan con el hueso metatarsiano vecino, dos bordes colaterales dorsales unos medial y otro lateral, borde inferior o plantar curvo.^{5,21}
- Extremo posterior o base: con forma de cuña de base superior y arista plantar, posee una cara posterior triangular, dos caras colaterales.^{5,21}
- Extremo anterior o cabeza: aplanada transversalmente, terminando por medio de una superficie articular convexa, la cual es más extensa en su cara plantar que en la cara dorsal.^{5,21}

Entre las características particulares de los huesos metatarsianos están las siguientes:

- Primer Metatarsiano: voluminosos, más corto y grueso de los metatarsianos, en su base presenta una superficie articular semilunar, cóncava, con presencia además de dos eminencias: una medial (denominada el tubérculo medial) y una lateral (denominada el tubérculo lateral). Su cabeza es voluminosa y aplanada en vista superior a inferior y en su cara inferior presenta 2 depresiones anteroposteriores, las cuales guardan relación con los huesos sesamoideos.^{5,21}
- Segundo Metatarsiano: el más largo de los metatarsianos, en su cara posterior de su base presenta una cara cóncava y triangular, por medio de esta se articula con el cuneiforme medial y anterior e inconstante para el primer metatarsiano.^{5,21}
- Tercer Metatarsiano: presenta en su base una cara posterior plana y triangular, mediante la cual se articula con el cuneiforme lateral.^{5,21}
- Cuarto metatarsiano: presenta en su base una cara articular posterior plana y cuadrangular con la cual se articula con el cuboides, una cara lateral triangular mediante la cual se articula con el quinto metatarsiano y dos caras mediales una anterior para articular con el tercer metatarsiano y una posterior inconstante para articular con el cuneiforme lateral.^{5,21}

- Quinto Metatarsiano: presenta en su base una cara plana, triangular y aplanada mediante esta se articula con el cuboides. ^{5,21}

1.2.7 Falanges

El pie humano está conformado por un total de 14 falanges distribuidas entre los cinco dedos. El primer dedo, conocido como hallux, posee únicamente dos falanges: una proximal y una distal. En cambio, los cuatro dedos restantes presentan tres falanges cada uno: una proximal, una media y una distal. Estas pequeñas estructuras óseas están organizadas en secuencia longitudinal y se articulan entre sí para facilitar los movimientos de flexión y extensión de los dedos. Cada falange está constituida por una base proximal que se articula con el hueso anterior, un cuerpo alargado que proporciona soporte estructural, y una cabeza distal que se articula con el siguiente hueso en la cadena ósea. Su correcta alineación y funcionalidad son fundamentales para el equilibrio, la propulsión durante la marcha y la distribución del peso corporal. ^{5,21}

1.3 Biomecánica de la articulación Metatarsofalángica

Para comprender la biomecánica del antepié, en este se encuentran tres tipos de articulaciones, cada una de ellas se encuentran envueltas por su propia capsula articular, ^{5,21} las cuales son:

- Intermetatarsiana: articulación sinovial plana, las bases de cada uno de los metatarsianos se articulan con su contigua, presenta ligamentos intermetatarsianos interóseos, dorsales y plantares, permite movimientos individuales y pequeños. ^{5,21}
- Metatarsofalángica: pertenece al tipo de articulación sinovial elipsoidea, en esta se articulan las cabezas de los metatarsianos con las bases de las falanges proximales. Los ligamentos que esta presenta son ligamentos colaterales que refuerzan la capsula articular a ambos lados y un ligamento plantar que refuerza la cara plantar de la articulación, permite los movimientos de flexión, extensión, con menor grado de abducción, aducción y circunducción. ^{5,21}
- Interfalángica: pertenece al tipo de articulación sinovial gínglima, en esta se articulan la cabeza de cada una de las falanges con la base de la falange distal a ella, presenta ligamentos colaterales y plantares para reforzar la articulación, permite movimientos de flexión y extensión. ^{5,21}

1.4 Epidemiología

A pesar de que el *hallux valgus* es una deformidad frecuente del pie, los datos consolidados sobre su prevalencia e incidencia a nivel mundial son limitados. Un metaanálisis realizado en 2023, publicado en el *Journal of Foot and Ankle Research*, que incluyó estudios de África, Asia, Europa, América del Norte y Oceanía, estimó que la prevalencia del *hallux valgus* juvenil en personas menores de 20 años es del 11%, con una mayor frecuencia en el sexo femenino.^{4,22}

En América, la información específica sobre la prevalencia del *hallux valgus* juvenil también es limitada. Sin embargo, el mismo metaanálisis mencionado anteriormente estimó que la prevalencia general del *hallux valgus* en América del Norte es del 16.1%. Aunque este dato abarca todas las edades y no se centra exclusivamente en la población juvenil, sugiere una presencia notable de la afección en la región. Además, estudios indican que la prevalencia del *hallux valgus* es mayor en mujeres, con una proporción de 15:1 en comparación con los hombres.^{4,22}

1.5 Fisiopatología

El *hallux valgus* juvenil se produce una subluxación en la primera articulación metatarsofalángica del hallux, acompañada de una desviación en varo del primer metatarsiano y en valgo del hallux. Conforme avanza la deformidad, los tejidos blandos del lado lateral se acortan, mientras que los del lado medial se distienden. Esto provoca un desplazamiento medial de la cabeza del primer metatarsiano y un desplazamiento lateral de la falange proximal, dejando expuesto el sesamoideo fibular. Si la cabeza del metatarsiano continúa desplazándose hacia medial, se separa de los sesamoideos y de la cresta que normalmente los mantiene en su lugar, lo que lleva a una luxación. A medida que esta deformidad avanza, los músculos que deberían estabilizar la articulación terminan contribuyendo a la deformación.⁶

1.6 Factores de Riesgo

En el *hallux valgus* juvenil se pueden predisponer varios factores de riesgo entre ellos podemos encontrar los factores genéticos que están relacionados con la aparición de la deformidad. Siendo los más importantes la alteración en la fórmula metatarsiana, la presencia de pie plano y la hiperlaxitud ligamentosa, aunque para esta última no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en los estudios. Se ha comprobado que los factores genéticos juegan un papel importante, presentes en el 90% de los pacientes, con un patrón de herencia autosómico dominante y de penetrancia incompleta. En los casos de *hallux valgus* juvenil, se ha

identificado una influencia hereditaria materna en el 94% de los casos, sin encontrarse diferencias en la frecuencia de esta deformidad entre distintas razas.⁶

Cuando el factor en los pacientes es la edad avanzada, estos presentan un mayor riesgo de desarrollar *hallux valgus*, lo cual se asocia a alteraciones posturales, incremento de la presión en la planta del pie y modificaciones en la dinámica articular. Esta condición suele manifestarse con mayor frecuencia entre los 30 y 60 años de edad. También tenemos el factor de género que se observa con mayor frecuencia en mujeres, con una proporción de 1 hombre por cada 15 mujeres. Esta diferencia podría estar vinculada al tipo de calzado utilizado, aunque no hay evidencia sólida que respalde esta relación.⁶

En la anatomía del primer metatarsiano se ha observado una mayor frecuencia de *hallux valgus* en pacientes que presentan cabezas redondeadas en el primer metatarsiano, lo cual provoca una mayor inestabilidad en la articulación en comparación con aquellos que tienen cabezas metatarsianas planas. No se han identificado diferencias estadísticamente significativas en la longitud del primer metatarsiano. Además, se ha hallado una mayor relación entre el *hallux valgus* y una mayor oblicuidad en la articulación cuneo-metatarsiana, lo cual está vinculado a la presencia de metatarso varo del primer radio.⁶

La carga excesiva sobre el primer metatarsiano asociada con traumatismos repetitivos, actividades que implican una marcha excesiva y un apoyo constante prolongado. Sin embargo, esta relación no se ha observado en el caso de las bailarinas de ballet. Hasta el momento, no se ha identificado una asociación significativa con la obesidad. El tipo de calzado que se utiliza juega un papel importante en la incidencia de la aparición del *hallux valgus* juvenil, la prevalencia del *hallux valgus* juvenil es baja en poblaciones que acostumbran a caminar descalzas. Se ha observado que, dependiendo del tipo de calzado, la deformidad puede reaparecer incluso después de una corrección quirúrgica. Los zapatos de tacón alto y con punta estrecha son los más asociados con esta condición, ya que incrementan la carga sobre el primer metatarsiano, favoreciendo la pronación y la fuerza en valgo. Este tipo de calzado se ha identificado principalmente como un factor de riesgo para la progresión de la deformidad.⁶

1.7 Manifestaciones clínicas

La principal razón por la que se consulta suele estar relacionada con cambios en la forma del pie o alteraciones en la marcha; también pueden presentarse molestias como deformación del calzado, aparición de callosidades o dolor, aunque algunos pacientes no muestran síntomas ni afectan su marcha o actividad física. Sin embargo, las alteraciones patológicas del pie a menudo comprometen, en mayor o menor medida, la marcha y las actividades cotidianas del

niño, pudiendo generar dolor o lesiones en la piel del pie, e incluso dificultar el uso de calzado convencional. También se debe examinar la presencia de deformidades angulares o rotacionales (como genu varo/valgo, torsión femoral o tibial), así como signos de inestabilidad, rigidez o espasticidad en las extremidades inferiores.^{23,24}

El dolor suele originarse por varias causas: una sobrecarga en los metatarsianos centrales (la metatarsalgia tiende a manifestarse antes y con mayor intensidad que el dolor provocado por el juanete); el roce de la exostosis con el calzado (especialmente cuando hay hinchazón y bursitis, la cual puede llegar a infectarse); y por la presencia de artrosis metatarsofalángica en la articulación metatarsofalángica, algo más común en personas mayores. En los casos leves o moderados de *hallux valgus* (HV), el dolor suele estar vinculado al tipo de calzado, siendo intenso pero susceptible de aliviarse al cambiarlo. En fases más avanzadas del HV, el dolor tiende a ser menos fuerte, a menos que haya complicaciones como úlceras o infección de la bursa. Cuando la afección progresa aún más, con artrosis en la articulación metatarsofalángica, derrame y daño del cartílago, el dolor se asocia principalmente al movimiento y al caminar y no tanto al uso del calzado.^{23,24}

Entre otras de las manifestaciones clínicas que se pueden observar o manifestar en el *hallux valgus* juvenil están: observar un ensanchamiento del pie, acompañado de una prominencia en la parte interna de la cabeza del primer metatarsiano. En algunos casos, esta prominencia presenta bursitis, lo que ocasiona enrojecimiento y adelgazamiento de la piel. El primer dedo suele estar rotado y desviado hacia el exterior y frecuentemente muestra una hiperextensión en la articulación interfalángica, lo cual restringe el movimiento de la articulación metatarsofalángica.^{23,24}

Estas alteraciones del primer dedo pueden ir acompañadas de deformidades en el segundo dedo, que puede adoptar una posición en martillo o en garra. Si la condición progresa, los dedos segundo, tercero y cuarto pueden desplazarse hacia arriba (dorsalmente), generando un aumento de presión sobre las cabezas de los metatarsianos correspondientes, lo que indica una distribución anormal del peso corporal. Esta distribución inadecuada puede afectar el patrón de marcha y dificultar las actividades cotidianas del paciente.^{23,24}

Comprender la caracterización del *hallux valgus* juvenil desde sus bases anatómicas, biomecánicas, epidemiológicas y clínicas permite establecer un fundamento sólido para el análisis integral de esta deformidad en población joven. La identificación precisa de sus manifestaciones, factores predisponentes y comportamiento progresivo en el contexto del desarrollo óseo y articular, es esencial para orientar adecuadamente las decisiones terapéuticas. Al alcanzar este primer objetivo, se reconoce que el abordaje clínico del *hallux valgus* juvenil no

puede limitarse a una evaluación superficial, sino que requiere un enfoque amplio y detallado que considere tanto la estructura como la función del pie, así como el impacto de esta patología en la calidad de vida del paciente.^{23,24}

CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL *HALLUX VALGUS* JUVENIL

SUMARIO

- Diagnóstico por imágenes
- Propósito del tratamiento
- Tratamiento Conservador
- Tratamiento Quirúrgico
- Tratamiento Conservador vs Quirúrgico
- Criterios de selección de tratamiento quirúrgico o tratamiento conservador

El diagnóstico y tratamiento del *hallux valgus* juvenil representan un reto clínico que requiere precisión en la valoración y un abordaje terapéutico adaptado a las características del paciente joven. Este capítulo se enfoca en describir los métodos diagnósticos disponibles, con énfasis en las técnicas de imagen que permiten cuantificar el grado de deformidad y establecer criterios objetivos para la elección del tratamiento. La evaluación clínica por sí sola no es suficiente, ya que la medición de ángulos específicos brinda información indispensable para la toma de decisiones.^{10,25} A partir de un diagnóstico certero, se presentan las diversas opciones terapéuticas divididas en conservadoras y quirúrgicas, cada una con sus indicaciones, beneficios y limitaciones.

2.1 Diagnóstico por imágenes

El método más utilizado y recomendado para el diagnóstico del *hallux valgus* juvenil es la radiografía, se utilizan las proyecciones AP (anteroposterior), lateral y oblicua. Mediante la proyección AP se puede realizar la medición de ángulos importantes,⁹ los cuales son:

- **Ángulo de valgo:** se refiere al punto donde se cruzan los ejes longitudinales del primer metatarsiano y de la falange proximal del dedo gordo del pie (*hallux*). Se considera normal si no supera los 15 grados.⁹
- **Ángulo de desplazamiento articular proximal (PASA):** evalúa el grado de desviación de la superficie articular en la cabeza del primer metatarsiano. Un valor superior a 10 grados se considera anormal y refleja una deformidad angular intrínseca del metatarsiano. Este ángulo se determina trazando una línea perpendicular al eje del metatarsiano y comparándola con la orientación de la superficie articular de su cabeza. Si el ángulo está alterado, no es posible corregir

la posición de la falange únicamente con procedimientos sobre los tejidos blandos, siendo necesario realizar una osteotomía de realineación para moverla hacia el lado medial.⁹

- **Ángulo de desplazamiento articular distal (DASA):** representa la orientación de la superficie articular de la falange proximal. Se calcula como el ángulo formado entre una línea perpendicular al eje de la falange proximal y la línea de su articulación. Un valor superior a 10 grados indica la presencia de una deformidad en la falange.⁹
- **Ángulo intermetatarsiano:** ángulo formado por los ejes longitudinales del primer y segundo metatarsiano. Normalmente, este ángulo es inferior a 12 grados. Si se encuentra aumentado, se denomina metatarso primus varus o aducto, y su corrección requiere una osteotomía.

Mediante la proyección lateral es importante identificar signos de hiper movilidad en la articulación cuneo-metatarsiana, como la presencia de una carilla articular entre el primer y segundo metatarsiano. También se debe evaluar si existe subluxación o luxación en la articulación metatarsofalángica (MTF) de los dedos menores, así como detectar cualquier signo, aunque sea inicial, de cambios artrósicos en la MTF del hallux.⁹ Existe una clasificación para los ángulos⁹ la cual es:

- Leve: ángulo IM 10-13 grados y ángulo MTF menor de 30 grados.²⁵
- Moderado: ángulo IM 14-17 grados y ángulo MTF 30-40 grados.²⁵
- Severo: ángulo IM mayor de 17 grados y ángulo MTF mayor de 40 grados.²⁵

2.2 Propósito del tratamiento

Mediante el tratamiento se busca la corrección de la deformidad de la articulación metatarsofalángica, así como por motivos estéticos, alivio del dolor que se agrava con el uso del calzado y la inflamación que persiste en la articulación, si no se corrige de alguna manera, se da progresión de la inflamación y de la desviación del metatarsiano, reestablecer la movilidad del primer metatarsiano, además de prevenir la evolución a dedo en garra, progresión de la metatarsalgia y del desarrollo de osteoartritis del primer metatarsiano.^{20,27,28}

2.3 Tratamiento conservador

Si definimos el tratamiento conservador a nivel general como definición es cualquier tratamiento que evite la realización de un procedimiento quirúrgico. En el tratamiento conservador del *hallux valgus* juvenil puede abarcar diversas alternativas, tales como la terapia manual (que incluye manipulaciones, movilizaciones, punción seca, entre otras), la práctica de ejercicios tanto

de fortalecimiento como de estiramiento, la aplicación de *kinesiotape*, y el empleo de dispositivos ortésicos en sus diferentes presentaciones, además de sugerencias sobre cambios en el calzado y otras recomendaciones de cuidado apropiadas.¹¹⁻¹⁹

El primero de los tratamientos conservadores es la aplicación del *Kinesiotape* también llamado el vendaje funcional, se trata de una técnica terapéutica que implica la aplicación de una venda o cinta (*taping*) sobre una articulación o parte específica del cuerpo, con el objetivo de restringir o reducir ciertos movimientos articulares.^{11,12} Como en el *hallux valgus* juvenil hay una debilidad en la musculatura y en las estructuras de los tejidos blandos; el *kinesiotape* se utiliza para actuar sobre estos efectos con el fin de disminuir el dolor y recuperar la amplitud del movimiento. Para el vendaje con *Kinesiotape* se puede aplicar de la siguiente manera:

- Se emplea una cinta de tape de entre 1 y 2 cm de ancho. El vendaje comienza con un anclaje en la parte interna del primer metatarsiano, aplicando la tensión necesaria para corregir su desviación hacia afuera. A continuación, se fija la cinta en la parte externa, justo debajo de la articulación metatarsofalángica. Dependiendo del nivel de tensión deseado, pueden aplicarse entre dos y tres tiras. Finalmente, se asegura el extremo más cercano del vendaje para mantenerlo en su lugar.^{11,12}

Luego tenemos el uso de ortesis, estos son aparatos externos empleados para recuperar la función de una parte específica del cuerpo afectada por una lesión, cuya fabricación y uso se fundamentan en conocimientos de anatomía, fisiología y biomecánica. Los primeros dispositivos que se cuentan para la corrección del *hallux valgus* juvenil son las ortesis plantares (comúnmente llamadas plantillas ortopédicas) estas ortesis se ubican dentro del calzado, situadas entre la planta del pie y la plantilla interna. Su objetivo principal es corregir o compensar desequilibrios biomecánicos del pie, como el varo o valgo del retropié, además de aliviar áreas con exceso de presión, como ocurre en casos de metatarsalgia. Estas se clasifican de dos maneras según sus objetivos (ver apéndice C) y por el tipo de material del cual están hechas (ver apéndice D), estas tienen dos presentaciones prefabricadas (que son realizadas por medios de parámetros estándar) y hechas a la medida (realizadas por medio de un molde o huella del pie).^{13,14}

También se cuenta con los separadores de dedos, son pequeños dispositivos, usualmente fabricados en silicona estándar o en silicona vulcanizada a temperatura ambiente en el caso de los modelos personalizados, que se colocan entre los dedos del pie con el propósito de incrementar la separación entre ellos. La finalidad de los separadores es crear mayor espacio y favorecer una mejor alineación de los dedos, con el objetivo de redistribuir las cargas y evitar el contacto o la fricción en áreas que provocan dolor e irritación en los tejidos afectados. Gracias a

este efecto, también buscan contrarrestar, en muchos casos, los efectos negativos del uso de calzado estrecho que no respeta la anatomía natural al comprimir los espacios entre los dedos.

14, 15

También se cuenta con el uso de ortesis estáticas, estos son dispositivos que impiden el movimiento, pero mantienen una postura específica del segmento afectado; en el caso del HV, se enfocan en la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Estas ortesis deben inmovilizar únicamente la articulación cuyo movimiento se desea restringir, por lo que su diseño debe adaptarse a los contornos anatómicos implicados, evitando ejercer presiones excesivas sobre zonas con estructuras vasculonerviosas o sobre prominencias óseas.¹³⁻¹⁵

Se cuenta también con las ortesis dinámicas, estos son dispositivos diseñados para corregir dinámicamente la posición del primer metatarsiano en casos del *hallux valgus* juvenil, especialmente durante la marcha y actividades que implican carga de peso. Estos aparatos permiten un estiramiento prolongado de los tejidos afectados. Están fabricados con diversos materiales, como plástico, y cuentan con correas que ayudan a mantener la posición deseada. En la zona de la articulación metatarsofalángica, pueden permitir cierto grado de movimiento y ofrecen la posibilidad de ajustar el nivel de corrección del dedo, adaptándose a las necesidades específicas de cada paciente.^{13,14}

Por último, de los tratamientos conservadores se encuentran los ejercicios terapéuticos, estos ejercicios permiten planificar y realizar movimientos, posturas y actividades que contribuyen a prevenir factores de riesgo, mejorar o recuperar la función física, y favorecer la salud general, la condición física y el bienestar del paciente, influyendo positivamente en su calidad de vida. Pueden estar orientados al estiramiento de las fibras musculares para incrementar la flexibilidad músculo-tendinosa, ampliar el rango de movimiento o mejorar la función muscular, así como también enfocarse en el fortalecimiento muscular, cuyo objetivo es aumentar la fuerza mediante la aplicación de resistencia o la oposición a ella, generando tensión en los músculos implicados.^{16,17} Tienen como objetivos y características siguientes:

- Mejorar la movilidad de la articulación tibioastragalina a través de técnicas como la tracción articular y los deslizamientos anteriores y posteriores del astrágalo, tanto en situaciones con carga como sin ella.^{16,17}
- Mejorar la movilidad de la articulación subastragalina mediante tracción articular para favorecer la movilidad general. Para incrementar la inversión se utiliza el deslizamiento lateral del calcáneo, mientras que para favorecer la eversión se aplica un deslizamiento medial del mismo.^{16,17}

- Mejorar la movilidad de las articulaciones metatarsofalángicas (MTF) e interfalángicas (IF) de los dedos del pie mediante el deslizamiento del hueso distal sobre el hueso proximal, el cual se mantiene estabilizado, siguiendo la dirección en la que se presenta la restricción. ^{16,17}
- Restablecimiento del equilibrio de la fuerza muscular: se inician ejercicios con resistencia dirigidos a los músculos inicialmente debilitados. El proceso comienza en posiciones que no generen dolor, utilizando resistencia isométrica, y luego se avanza hacia ejercicios isotónicos en cadenas cinéticas tanto abiertas como cerradas. ^{16,17}
- La estimulación de equilibrio y propiocepción. ^{16,17}

Algunos ejemplos de tipos de ejercicios que pueden ser realizados, estos son usualmente realizados con una liga, la cual une a ambos hallux de cada pie con los pies descalzos sobre una superficie plana, puede ser el suelo colocando una toalla o alfombra, ^{18,19} los cuales son:

- Realizar abducción pasiva del hallux, con tracción desde la primera articulación metatarsofalángica. ^{18,19}
- Realizar flexión y extensión pasiva del hallux, con tracción desde la primera articulación metatarsofalángica. ^{18,19}
- Realizar flexión, extensión y abducción activa del hallux. ^{18,19}
- Realizar elevación del arco longitudinal medial, ^{18,19} como por ejemplo:
 - Recoger canicas.
 - Apretar una toalla.
 - Arrastrar una toalla}

2.4 Tratamiento Quirúrgico

La cirugía se contempla como una alternativa para corregir la deformidad, aunque suele ser costosa y conlleva ciertos riesgos. Existen dos categorías principales de procedimientos quirúrgicos: las técnicas conservadoras, que preservan las superficies articulares del primer radio, y las técnicas radicales, en las que dichas superficies no se conservan. ^{27,29} En ambos casos, el objetivo central es el mismo: restaurar la estructura normal del pie, obtener una buena funcionalidad y asegurar la satisfacción del paciente. ²⁷⁻²⁹ En este trabajo se abordarán diversas técnicas quirúrgicas empleadas en el manejo del *hallux valgus* juvenil, cada una de estas técnicas será analizada en cuanto a su indicación, y abordaje quirúrgico con el objetivo de proporcionar una visión integral del manejo quirúrgico de esta patología en población juvenil, incluyendo las siguientes:

- Osteotomía tipo Scarf.
- El procedimiento de Akin.
- La osteotomía en cola de paloma.
- El procedimiento de Reverdin.
- La osteotomía en cúpula concéntrica.
- La artrodesis de Lapidus modificada.
- La osteotomía de Fowler del primer cuneiforme.
- La artrodesis de la articulación metatarso primo varo (MTPV).
- La osteotomía en Chevron.
- La técnica de McBride modificada.
- La técnica de Bösch modificada.
- Las osteotomías combinadas.

2.5 Tratamiento conservador vs tratamiento quirúrgico

En el abordaje del *hallux valgus* juvenil, el tratamiento conservador se ha sugerido tradicionalmente como primera opción antes de considerar la intervención quirúrgica.²⁹ Sin embargo, este enfoque no permite recuperar la anatomía normal que se ha alterado. El tratamiento ortopédico del *hallux valgus* constituye una estrategia clave y suele ser la primera opción terapéutica. Entre las intervenciones más comunes se incluyen la modificación del calzado, el empleo de dispositivos ortopédicos, la fisioterapia y cuidados locales en los pies.²⁹ La elección del procedimiento específico depende del nivel de afectación funcional que presenta el paciente.²⁸ Es habitual que personas que no utilizan zapatos ajustados no experimenten molestias, incluso si presentan una deformidad avanzada. Esto resalta la importancia de los factores de riesgo como elementos determinantes en el pronóstico y en la selección del tratamiento más adecuado.

El tratamiento quirúrgico tiene sus complicaciones, las cuales pueden manifestarse tanto en una etapa temprana como en una fase más avanzada. Entre las complicaciones tempranas se encuentran la fractura en el sitio de la osteotomía, formación de hematomas, infecciones, daños en los nervios, necrosis avascular de la cabeza del primer metatarsiano, una corrección inadecuada de la deformidad, así como trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Por otro lado, las complicaciones que surgen de forma tardía incluyen fallos del implante —como su rotura, aflojamiento o desplazamiento—, pseudoartrosis, consolidación ósea inadecuada, infecciones persistentes, reaparición de la patología y dolor crónico.²⁶⁻²⁹

Aunque siempre se toma como primera línea el tratamiento conservador, como se mencionó antes, no corrige de manera definitiva el *hallux valgus*, solamente ayuda a evitar la progresión del mismo, pero necesita una revisión constante por parte de personal médico para el ajuste de las ortesis, realizar radiografías constantes para evaluar ángulos, se consideran de revisiones de una o dos veces cada 3 meses, las ortesis plantares tienden a ser incómodas o difíciles de adecuar para muchos de los pacientes jóvenes, mientras que el tratamiento quirúrgico a pesar de las complicaciones que puede llegar a presentar, da un tratamiento definitivo, y con una revisión a los seis meses por evaluación postquirúrgica, por lo que en términos de beneficios para el paciente se opta por el tratamiento quirúrgico para el *hallux valgus* juvenil.^{27,28,29}

2.6 Criterios de selección de tratamiento quirúrgico o tratamiento conservador

Para la selección del tratamiento quirúrgico o conservador del *hallux valgus* juvenil, se basa en la sintomatología que presente el paciente y por la medición de ángulos en su radiografía de pie. Si el paciente es asintomático, tiene en su medición de ángulos clasificación leve, es candidato a la utilización del tratamiento conservador. Cuando el paciente presenta sintomatología (como la dificultad para caminar, dolor al utilizar el calzado, deformidad del primer metatarsiano) y con medición de ángulos en radiografía con clasificación moderado y/o severo el paciente es candidato para la utilización de tratamiento quirúrgico.^{29,30}

También se valora la edad del paciente, la situación socioeconómica en que vive (los procedimientos quirúrgicos para el *hallux valgus* juvenil son costosos), la disposición del mismo para continuar con el tratamiento que se le brinda. En el caso de ser tratamiento conservador el compromiso de cumplir con sus citas, utilizar la prótesis ortésica que le den como tratamiento, si el paciente no cumple con el tratamiento como es dicho y si se observa que el dolor y la deformidad van en progreso, se debe realizar un procedimiento quirúrgico para la corrección del *hallux valgus* juvenil.^{29,31,32}

El abordaje diagnóstico y terapéutico del *hallux valgus* juvenil debe ser individualizado, basado en criterios clínicos y radiológicos que orienten hacia la mejor opción para cada paciente. Se comprende que un diagnóstico preciso mediante imágenes no solo confirma la presencia de la deformidad, sino que clasifica su severidad y condiciona el plan terapéutico. El tratamiento conservador representa una primera línea eficaz en casos leves o en pacientes sin sintomatología importante, mientras que el tratamiento quirúrgico se reserva para deformidades avanzadas o resistentes a otras intervenciones. Reconocer las indicaciones, beneficios y limitaciones de ambas estrategias permite no solo intervenir de forma oportuna, sino también preservar la función del pie, reducir el dolor y mejorar la calidad de vida del paciente.

CAPÍTULO 3. TÉCNICAS QUIRÚRGICAS PARA LA CORRECCIÓN DEL *HALLUX VALGUS* JUVENIL

SUMARIO

- Técnica de osteotomía tipo Scarf
- Procedimiento de Akin
- Osteotomía en cola de paloma
- Procedimiento de Reverdin
- Osteotomía en cúpula concéntrica
- Artrodesis de Lapidus modificado
- Osteotomía de Fowler del primer cuneiforme
- Artrodesis de la primera articulación metatarso primo varo (MTPV)
- Osteotomía en Chevron
- Técnica de McBride modificado
- Técnica de Bösch modificada
- Osteotomías Combinadas

El capítulo aborda distintas intervenciones quirúrgicas enfocadas en tratar el *hallux valgus* juvenil, una alteración en la alineación del dedo gordo del pie. Se explican diversas osteotomías, como las técnicas Scarf, Akin y Chevron, junto con procedimientos más avanzados como la artrodesis de Lapidus. Además, se incluyen métodos combinados y variantes modificadas, como las técnicas de Bösch y McBride. La elección del procedimiento depende del tipo y severidad de la deformidad, así como de factores individuales del paciente como la edad y la anatomía del pie.^{33,34,35}

3.1 Técnica de osteotomía tipo Scarf

La osteotomía tipo scarf, también conocida como "rayo de Zeus", fue desarrollada con el objetivo de reducir el acortamiento óseo, prevenir la metatarsalgia por transferencia y mejorar la congruencia de la articulación, gracias a la estabilidad intrínseca que ofrece. Generalmente, se utiliza para tratar casos de *hallux valgus* cuando el ángulo intermetatarsiano es inferior a 18°. Esta técnica conserva el soporte lateral mediante la cortical externa, y su corte principal no debe realizarse de forma paralela al hueso, sino con una orientación oblicua.^{34,35,36}

3.1.1 Técnica quirúrgica

El abordaje preferido es por vía medial, mediante una incisión longitudinal que atraviesa la cápsula articular y la diáfisis del metatarsiano. La disección se realiza por planos anatómicos hasta exponer la cara medial del metatarsiano. Se procede a eliminar la exostosis medial de la cabeza metatarsiana. Luego, se colocan alambres K de 0.062 mm para delimitar los tres puntos clave de la osteotomía. El punto de entrada proximal se ubica aproximadamente 2 cm distal a la articulación cuneo-metatarsiana, mientras que el punto de entrada distal se localiza a unos 5 mm por encima del cartílago articular dorsal. La osteotomía se efectúa con una sierra microoscilante, y los cortes deben formar un ángulo de entre 45 y 60° respecto al eje longitudinal del metatarsiano. El fragmento distal es desplazado lateralmente.^{35,36}

Para garantizar mayor estabilidad tras el desplazamiento, es importante alinear paralelamente ambos fragmentos óseos. La fijación se realiza utilizando tornillos canulados bicorticales que se introducen desde la cortical dorsal hacia la plantar, formando un ángulo de entre 20 y 45° con el eje del hueso. Los tejidos blandos se suturan con material absorbible. Para concluir, se aplica un vendaje en varo con gasas en forma de corbata que separan el primer espacio interdigital. En el postoperatorio, se recomienda al paciente apoyo parcial con muletas, ejercicios de movilidad activa de los dedos y el uso de calzado ortopédico para marcha.³⁷⁻³⁹

3.2 Procedimiento de Akin

Este procedimiento se indica principalmente en casos de *hallux valgus* interfalángico, una deformidad del primer dedo del pie caracterizada por la desviación lateral de la falange distal en relación con la proximal. Aunque se emplea con mayor frecuencia en formas graves de *hallux valgus*, también puede utilizarse como técnica complementaria en osteotomías metatarsianas proximales o distales.^{35,40-42}

3.2.1 Técnica quirúrgica

Se realiza una incisión recta en la línea media, centrada sobre la base de la falange proximal. A continuación, se disecciona y retrae la cápsula para dejar expuesta la metáfisis de dicha falange. Aproximadamente a 6 milímetros de la articulación, se extrae una cuña ósea interna de cierre, de entre dos y tres milímetros, utilizando una sierra microsagital. La osteotomía puede estabilizarse con alambres K cruzados de 1.6 mm o con un tornillo cortical de 2.0 mm. Esta fijación se mantiene por un período de cuatro a cinco semanas, y en el postoperatorio se requiere el uso de una férula.^{35,40-42}

3.3 Osteotomía en cola de paloma

Este procedimiento quirúrgico tiene como finalidad corregir la desviación del *hallux valgus* mediante el desplazamiento de la cabeza del primer metatarsiano entre 4 y 6 milímetros, según su tamaño y la severidad de la deformidad. La técnica busca realinear el eje del dedo y reducir la prominencia ósea que causa molestias funcionales y estéticas. Está especialmente indicada en pacientes con *hallux valgus* de grado leve a moderado, en quienes el ángulo intermetatarsiano (AIM) es menor de 15° y el ángulo del *hallux valgus* (AHV) no supera los 30°. Esta intervención permite una corrección efectiva manteniendo la estabilidad articular y evitando procedimientos más agresivos. Además, su aplicación temprana puede prevenir la progresión de la deformidad y mejorar significativamente la biomecánica del antepié.³⁵

3.3.1 Técnica quirúrgica

Se efectúa una incisión de aproximadamente 40 milímetros en la línea media interna, centrada sobre la articulación metatarsofalángica (MTF), cuidando de identificar y proteger el nervio cutáneo dorsal. Posteriormente, se libera la cápsula de la bursa junto con el tejido subcutáneo tanto dorsal como plantarmente. A nivel articular, se realiza una incisión capsular vertical de dorsal a plantar, prolongando su rama larga en dirección dorsal y proximal para formar un colgajo en forma de L invertida. Luego, se reseca suavemente la eminencia interna con una sierra sagital en dirección distal a proximal, manteniéndola alineada con el borde medial del pie en lugar de con la diáfisis del primer metatarsiano.^{35,43}

Es importante no exponer en exceso la cápsula del lado externo para preservar el aporte sanguíneo a la cabeza del primer metatarsiano. Para llevar a cabo la osteotomía, esta se realiza con el vértice ubicado a unos 10 milímetros de la superficie articular. Se introduce un alambre K de 0.045 pulgadas perpendicular al segundo metatarsiano, insertado en la cabeza del primer metatarsiano desde el vértice opuesto. En caso de inestabilidad de la osteotomía, se puede colocar un segundo clavo a través del sitio proximal previamente usado para la fijación temporal.

^{35,43}

3.4 Procedimiento de Reverdin modificado por Isham

Está indicada en casos donde el ángulo articular metatarsiano distal (AAMD) se encuentra alterado, es decir, superior a 9°. Este procedimiento ofrece tanto estabilidad como corrección angular y la osteotomía doble se emplea en situaciones como pie anterior aducto o primo varo acompañados de aumento en los valores del AIM y AAMD.^{35,44-46}

3.4.1 Técnica quirúrgica

En vez de realizar un único corte dorsal, se efectúan dos cortes paralelos en el plano sagital que convergen externamente a nivel de la diáfisis del metatarsiano en el plano axial o transversal. Dependiendo del grado de deformidad distal, se resecan entre 1 y 2.5 milímetros de la cortical medial. Las opciones de fijación son equivalentes a las utilizadas en la osteotomía en cola de paloma.^{35,44-46}

3.5 Osteotomía en cúpula concéntrica

Se trata de una intervención que se realiza en una zona más proximal, cercana al centro del eje de rotación (CER), ubicado en la primera articulación tarsometatarsiana. Esta técnica se complementa con una realineación distal de los tejidos blandos, utilizando una versión modificada del procedimiento de McBride, que será descrito más adelante en este capítulo. Está especialmente indicada en casos con un ángulo intermetatarsiano mayor a 16°, particularmente cuando el primer rayo es corto. Tanto antes como durante la cirugía, es fundamental evaluar la alineación articular de la superficie distal (AAMD), ya que esta puede incrementarse tras la osteotomía y generar incongruencia articular.^{35,47,48}

3.5.1 Técnica quirúrgica

La osteotomía se realiza a 1 centímetro distal a la articulación tarsometatarsiana (TMT). Se practica una incisión proximal de aproximadamente 3 centímetros, centrada sobre la primera articulación TMT y localizada medial al tendón del extensor propio del hallux (EPDG), teniendo especial precaución de no dañar el nervio cutáneo dorsal ni la rama safena. Tras la disección subperióstica, se marca el sitio de osteotomía a 1 cm proximal a la superficie articular. Un centímetro distal a esa marca, se perfora previamente la corteza dorsal con una broca dirigida a 45° respecto al eje longitudinal del primer metatarsiano, orientada hacia el primer cuneiforme, perforando únicamente la cortical.^{35,47}

Antes de realizar la osteotomía, se marcan las cortezas en ambos lados simulando las manecillas de un reloj, lo que permite una corrección precisa en cuanto a desrotación o angulación, generalmente entre 10 y 15° respecto a la posición preoperatoria. El fragmento distal debe evitar tanto el desplazamiento dorsal como una rotación excesiva. Para una fijación temporal o adicional, se utiliza un alambre K de 1.6 mm. Una vez lograda la corrección deseada, el fragmento se estabiliza temporalmente con dicho alambre.^{35,47}

Posteriormente, se utiliza una sierra concéntrica, y se introduce un alambre K de 1.25 mm de forma retrógrada (de distal a proximal), utilizando una guía canulada de 4.0 mm o una broca de 2.5 mm perteneciente al set AO estándar para fragmentos pequeños. Finalmente, se coloca un tornillo canulado canceloso de 4.0 mm o uno cortical de 3.5 mm. Es crucial realizar un avellanado o cavidad con fresa en la diáfisis para prevenir tensiones óseas, lo que facilita una inclinación plantar del tornillo y permite una correcta realineación de los tejidos blandos. En cuanto al postoperatorio, se inmoviliza el pie con un vendaje compresivo voluminoso, y entre los días 5 y 7 se cambia a un yeso ambulatorio corto hasta el día 21. A partir de ese momento, se indica el uso de un zapato posoperatorio junto con una férula para juanete durante tres semanas adicionales.^{35,47}

3.6 Artrodesis de Lapidus modificado

También conocida como “osteotomía en cuña de cierre de la primera articulación tarsometatarsiana”, esta técnica ofrece una corrección eficaz en casos severos de *hallux valgus* metatarsofalángico (HV-MTPV). Está principalmente indicada cuando el ángulo intermetatarsiano (AIM) supera los 16° y el ángulo *hallux valgus* (AHV) es mayor de 30°. Entre sus contraindicaciones se incluyen la presencia de un primer metatarsiano corto, epífisis de crecimiento aún abierta y artritis en la primera articulación metatarsofalángica.^{35,49-51}

3.6.1 Técnica quirúrgica

Se realiza una incisión dorsal de entre 3 y 4 centímetros, medial al tendón del extensor propio del hallux (EPDH) y centrada sobre la articulación tarsometatarsiana (TMT). Se reseca la menor cantidad posible de hueso de la base del primer metatarsiano. A partir del lado medial y en dirección perpendicular a la base del segundo metatarsiano, se extrae una cuña ósea del primer cuneiforme utilizando una sierra sagital, con una profundidad que va de dorsal a plantar, usualmente de 15 milímetros o equivalente al largo de la hoja de la sierra. Posteriormente, se separan las superficies con un separador laminar pequeño.^{35,49-51}

Si la cantidad de hueso lo permite, la fijación puede realizarse mediante dos tornillos canulados cruzados de 4.0 mm o tornillos corticales de compresión de 3.5 mm. Uno de los tornillos se inserta en dirección distal, desde la base del primer cuneiforme hacia la base del primer metatarsiano, apuntando hacia la planta del pie. El segundo tornillo se introduce desde la superficie medial y dorsal del primer metatarsiano hacia la base del primer cuneiforme. Se colocan fragmentos óseos en el sitio de fusión de la osteotomía previamente realizada.^{35,49-51}

En casos donde la fijación no sea suficientemente estable, se puede utilizar una placa de compresión dorsal tipo Luhr de cuatro orificios, con tornillos autorroscantes de 2.7 mm. Para el manejo postoperatorio, se aplica una férula plantar posterior junto con un vendaje voluminoso durante 5 a 7 días, seguido del uso de un yeso ambulatorio corto con tacón central de caucho. A las cuatro semanas, se indica el uso de un zapato posoperatorio con férula para juanete durante dos a tres semanas adicionales.³⁵

3.7 Osteotomía de Fowler del primer cuneiforme

Este procedimiento está indicado principalmente cuando se identifica una aducción moderada del primer metatarsiano, la cual suele presentarse de forma concurrente con la deformidad del *hallux valgus*. Es una opción especialmente útil cuando otras osteotomías distales no logran una corrección suficiente del metatarso primus varus. Su aplicación permite una redistribución más equilibrada de las cargas en el antepié, mejorando la funcionalidad y disminuyendo el riesgo de recurrencia de la deformidad.^{35,52-54}

3.7.1 Técnica quirúrgica

Se lleva a cabo una incisión longitudinal que se extiende desde la base del primer metatarsiano hasta la región del hueso escafoides, con el objetivo de exponer adecuadamente las estructuras óseas involucradas. A continuación, se procede a realizar una osteotomía central en el hueso cuneiforme medial, lo que permite su manipulación para corregir la deformidad. En los casos en los que se requiere una mayor distracción o una corrección angular más significativa, puede utilizarse un injerto óseo. Este injerto, generalmente de origen ilíaco, consiste en un fragmento cortical de forma triangular, con dimensiones aproximadas de 2 a 3 centímetros de ancho. Su colocación facilita la apertura controlada del sitio de osteotomía, actuando como una cuña de distracción para lograr una realineación adecuada del primer radio.^{35,52-54}

3.8 Artrodesis de la primera articulación metatarso primo varo (MTPV)

Esta técnica se emplea comúnmente en casos de artritis reumatoide y hallux rigidus, aunque también se considera una opción en *hallux valgus* severos. Además, la artrodesis de la primera articulación metatarsofalángica se ha sugerido de manera frecuente como procedimiento de rescate cuando han fallado osteotomías previas para corregir el *hallux valgus*, provocando una recurrencia de la deformidad.^{35,55,56}

3.8.7 Técnica quirúrgica

Cuando no se ha realizado ninguna incisión previa en ese miembro, el abordaje se efectúa a través del extensor propio del hallux mediante una incisión longitudinal dorsal centrada. Tras

abrir la cápsula articular, se realiza una disección subperióstica. Para moldear la cabeza metatarsiana convexa, se utiliza una fresa redonda de 5 mm junto con una fresadora. Una vez retirado el cartílago residual, se prepara la cabeza metatarsiana utilizando una fresadora cóncava, eliminando el exceso óseo plantar, dorsal y medial, permitiendo un acoplamiento preciso con la fresadora.^{35,55,56}

Después de retirar el cartílago y hacer un orificio piloto central, se acondiciona la base de la falange proximal con una fresadora convexa. La alineación adecuada se logra al mantener entre 5 y 15 grados de valgo, con rotación neutral. En el plano sagital, el hallux se posiciona en dorsiflexión de 10 a 15 grados respecto al suelo. La fijación se realiza con un tornillo canulado canceloso de 4.0 mm. Se inserta un primer clavo distal, interno y ligeramente plantar en dirección cefálica y dorsal; luego se coloca un segundo clavo, interno y proximal, dirigido distalmente y de forma ligeramente dorsal. Esta disposición permite que ambos tornillos estén en diferentes planos para evitar interferencias. Los clavos se introducen con la ayuda de una guía de alambre fino y, posteriormente, se perfora la cortical externa de forma manual, evitando el uso de taladro para prevenir fracturas del clavo. A continuación, se colocan los tornillos con la longitud adecuada.³⁵

En casos donde la fijación con un solo tornillo no sea suficiente o haya deficiencia ósea, se puede colocar un tornillo en dirección proximal o distal, complementando con una placa dorsal tipo Luhr de seis orificios y tornillos de 2.7 mm. Para el manejo postoperatorio, se aplica un vendaje voluminoso. Entre cinco y siete días después de la cirugía, se indica el uso de una bota para deambulación o un yeso corto. A las tres semanas, se reemplaza por un zapato posoperatorio, que se utiliza durante aproximadamente otras tres semanas.³⁵

3.9 Osteotomía en Chevron

La osteotomía distal del primer metatarsiano (MT) se recomienda en casos de *hallux valgus* de grado moderado, cuando el ángulo entre el primer y segundo metatarsiano es inferior a 15° y el ángulo metatarsofalángico del primer dedo no supera los 30°. No se aconseja su uso en deformidades severas. Esta técnica es especialmente beneficiosa en pacientes menores de 50 años, ya que es un procedimiento relativamente simple y con buenos resultados.^{35,57-61}

3.9.1 Técnica quirúrgica

Esta técnica quirúrgica se realiza mediante un abordaje dorsomedial, centrado en la articulación metatarsofalángica (MTF). Se practica una incisión en la cápsula articular y se expone de manera selectiva la cabeza del metatarsiano, evitando intervenir en la zona dorsolateral. Se reseca la eminencia medial y se realiza una osteotomía en forma de "V" en el plano horizontal, con dos cortes inclinados a 60° que convergen en un punto medio, ubicado a unos 5 mm de la

cabeza del metatarsiano. La cabeza metatarsiana se desplaza lateralmente, sin exceder los 3 a 4 mm, y se elimina el borde óseo sobrante generado por dicho desplazamiento. A continuación, se realiza una capsulorrafia medial y se verifica la estabilidad del montaje. En cuanto al postoperatorio, a los pacientes con buena estabilidad se les colocó un vendaje compresivo y se les permitió apoyar el talón desde el inicio. En aquellos con menor estabilidad, se aplicó un yeso suropédico con tacón durante un período de tres semanas.^{35,57-61}

3.11 Técnica de McBride modificado

El principio de esta técnica es alterar el equilibrio entre las fuerzas de los abductores y aductores del dedo gordo; al mismo tiempo, aproximar los metatarsianos y así corregir la posición del primer dedo del pie. En este método, se separa el tendón del aductor conjunto y se extirpa el hueso sesamoideo lateral. El procedimiento modificado incluye la liberación del aductor hallucis, el ligamento metatarsiano transverso y la cápsula lateral.^{58,62-64}

3.11.1 Técnica quirúrgica

El procedimiento comienza con una incisión en la parte dorsal del primer espacio intermetatarsiano. Se lleva a cabo la liberación del tendón del aductor del hallux, seguida de una capsulotomía longitudinal en la articulación lateral, y luego se realiza una segunda incisión en la línea media. Se reseca la eminencia medial, alineándola con la superficie medial de la diáfisis del primer metatarsiano. Posteriormente, se efectúa la capsulorrafia medial y el tendón previamente liberado del aductor se fija a la cápsula articular. Al finalizar, se coloca un vendaje compresivo y se autoriza al paciente a caminar con un zapato postoperatorio, permitiendo carga parcial.^{58,62-64}

3.12 Técnica de Bösch modificada

Se trata de una técnica mínimamente invasiva que no requiere la liberación de los tejidos blandos del lado lateral, indicada principalmente en casos de *hallux valgus* de grado leve a moderado. Es un método sencillo, eficiente, rápido y de bajo costo, que además disminuye las complicaciones asociadas a una exposición quirúrgica amplia. Su objetivo principal es corregir la desviación del primer dedo preservando al máximo las estructuras blandas adyacentes, lo que la convierte en una opción especialmente favorable para adolescentes activos que necesitan una corrección eficaz con mínima alteración funcional.⁶⁵⁻⁶⁸

3.12.1 Técnica quirúrgica

El procedimiento comienza con la liberación del tendón conjunto mediante una técnica percutánea a través del primer espacio dorsal. Posteriormente, se realiza una incisión paraungueal medial en el primer dedo, seguida del avance de un alambre de Kirschner de 2,0

mm de diámetro hasta alcanzar la metáfisis distal del primer metatarsiano. Se establece un portal en la metáfisis distal medial del primer metatarsiano, a través del cual se efectúa una osteotomía transversal utilizando una fresa de corte tipo Shannon larga. Con el apoyo de un intensificador de imágenes, se procede a la corrección angular del metatarsiano, realizando un desplazamiento lateral controlado. Luego, se introduce el alambre de Kirschner de forma endomedular, avanzándolo hasta fijarlo en la base del primer metatarsiano. Finalmente, se lleva a cabo la estabilización percutánea mediante un tornillo canulado de doble rosca de 3 mm y se completa el procedimiento con la síntesis de la piel.⁶⁵⁻⁶⁸

3.13 Osteotomías Combinadas

A veces, al examinar detalladamente las deformidades multiestáticas en ciertos pacientes, es necesario realizar más de una osteotomía junto con una realineación del tejido blando distal. Habitualmente, estos procedimientos de doble corrección implican dos osteotomías, cada una enfocada en tratar alteraciones distintas.⁶⁹⁻⁷⁵

El análisis detallado de las distintas técnicas quirúrgicas permite comprender que la corrección del *hallux valgus* juvenil no se basa en un único abordaje, sino en una gama de procedimientos adaptables a la severidad de la deformidad, la morfología del pie y las características individuales del paciente. Cumplido el objetivo de este capítulo, se reconoce que cada técnica, desde las osteotomías distales hasta las artrodesis proximales, responde a indicaciones específicas y tiene implicaciones biomecánicas únicas. Conocer sus fundamentos, ventajas, limitaciones y posibles complicaciones permite seleccionar el procedimiento más adecuado para lograr una corrección anatómica duradera, restaurar la funcionalidad del antepié y prevenir recurrencias. En última instancia, el éxito quirúrgico dependerá no solo de la elección técnica, sino también de una planificación preoperatoria precisa y una adecuada rehabilitación postquirúrgica.

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS

El *hallux valgus* Juvenil no debe ser tratado solo como una deformidad ósea, sino como un fenómeno clínico complejo que requiere decisiones individualizadas y éticamente fundamentadas.^{6,7} Este padecimiento afecta en mayor proporción a mujeres jóvenes, en una relación de 15:1 frente a los hombres jóvenes.¹⁰ Esta cifra dramática sugiere no sólo una predisposición genética⁶, sino también un fuerte componente ambiental, como el uso de calzado estrecho.²⁷ También diversos autores coinciden en señalar que la predisposición genética desempeña un rol determinante, al punto de considerarse una entidad con fuerte transmisión familiar.^{6,10} Sin embargo, este consenso se matiza cuando se confronta con explicaciones biomecánicas, que introducen factores como el pronado excesivo del retropié, el metatarso aducto y la hiperlaxitud ligamentosa como elementos contribuyentes.^{7,26}

Esta visión integrada permite entender que la deformidad no es producto de un solo factor, sino de la interacción compleja entre la estructura y la función, lo que debe ser considerado tanto en el diagnóstico como en la elección del tratamiento.²⁶ La fisiopatología del *hallux valgus* juvenil revela un fenómeno progresivo: la desviación del hallux no es estática, sino que altera dinámicamente el equilibrio de las fuerzas musculares, los tejidos blandos y la distribución del peso corporal.^{6,20} Este concepto es fundamental porque explica por qué esta deformidad, aunque inicialmente indolora, puede evolucionar hacia estados patológicos dolorosos e incapacitantes.⁷

El diagnóstico de *hallux valgus* juvenil no se basa solo en la observación clínica, sino que requiere confirmación por estudios radiológicos.^{11,12} Aunque todos los capítulos coinciden en que la clínica (el dolor, la desviación del hallux y el ensanchamiento del antepié) es esencial,^{10,21} hay diferencias importantes en el peso asignado al diagnóstico radiográfico. Los ángulos que se analizan (ángulo de valgo, PASA, DASA, intermetatarsiano) son más que datos anatómicos: se convierten en criterios de decisión terapéutica. La clasificación entre deformidad leve, moderada o severa crea un vínculo entre la imagen y la estrategia clínica.^{12,31}

Algunos autores colocan la imagenología como herramienta complementaria, útil sobre todo para clasificar la gravedad del ángulo intermetatarsiano y del ángulo metatarsofalángico.^{12,31} Otros, sin embargo, la sitúan como indispensable incluso en fases tempranas del diagnóstico,¹¹ lo cual podría reflejar una tendencia más tecnificada y dependiente de recursos de imagen. Esta divergencia plantea una discusión sobre la relación entre hallazgos clínicos e imagenológicos,⁶ que no siempre son concordantes, y evidencia la necesidad de criterios diagnósticos estandarizados que integren ambas dimensiones de manera racional.^{6,10}

El tratamiento conservador es una primera línea ampliamente recomendada.^{15,16} Sin embargo, existe una clara diferencia en cuanto a su objetivo terapéutico.¹⁶ Algunos capítulos lo presentan como una medida paliativa,²¹ que solo busca aliviar el dolor y evitar el avance de la deformidad.¹⁷ Otros, en cambio, limitan el tratamiento conservador al uso de ortesis,^{14,15,16} *kinesiotape*,^{13,14} calzado amplio,^{10,17} modificaciones en la actividad física y promueven un abordaje más proactivo con fisioterapia y ejercicios específicos.^{18,19}

Esta diferencia es crítica, ya que define el grado de compromiso que se espera del paciente y del terapeuta.¹⁷ Además, plantea la necesidad de educar a los padres y adolescentes sobre la importancia de la constancia en el uso de ortesis y ejercicios,^{14,16} aun cuando los síntomas no sean severos. Este enfoque holístico busca mejorar la biomecánica sin alterar quirúrgicamente la estructura del pie.¹⁸ Sin embargo, al contrastar sus ventajas con sus limitaciones, se identifica que, si bien es poco invasivo y fácilmente accesible, no revierte la deformidad.^{15,21} Su éxito depende del cumplimiento del paciente, y muchas veces resulta ineficaz ante deformidades avanzadas.²¹

En lo que respecta al tratamiento quirúrgico, este busca una solución definitiva, pero no está exenta de riesgos.^{22,23,24} En el análisis de las técnicas quirúrgicas, es evidente la diversidad de procedimientos disponibles,^{25,30,34} desde osteotomías distales hasta artrodesis.^{24,35} No obstante, a pesar de las diferencias en técnica y abordaje, todas las opciones comparten el mismo objetivo: restaurar la alineación del primer dedo, reducir el dolor y mejorar la funcionalidad.^{22,27} Lo que sí varía de manera considerable es la indicación de cada técnica, dependiendo de factores como la edad del paciente, el grado de la deformidad y la presencia de otras alteraciones del pie.^{25,29,34} Este punto resalta la importancia de la individualización del tratamiento y de una evaluación preoperatoria exhaustiva.^{22,23} También plantea una reflexión sobre la necesidad de estandarizar ciertos criterios para evitar tratamientos quirúrgicos innecesarios o mal indicados.²⁷

Las posibles complicaciones, tanto tempranas como tardías, evidencian que no es una decisión simple.²⁴ El tratamiento ideal no es absoluto, sino contextual, ya que depende del grado de deformidad, la sintomatología, la edad, los recursos económicos y la disposición del paciente a seguir un régimen conservador.²³ Aunque al final se puede evidenciar que casi una totalidad de los pacientes requieren al final tratamiento quirúrgico por la poca eficacia del tratamiento conservador.²⁴ Cada técnica no solo busca alinear el hallux, sino también restaurar la mecánica normal del pie, reducir el dolor y mejorar la calidad de vida del paciente.^{30,35}

Mientras algunos autores defienden una actitud conservadora y posponen la cirugía hasta la madurez esquelética por temor a recurrencias y complicaciones,^{26,29} otros argumentan que existen técnicas seguras que pueden aplicarse antes del cierre fisiario con buenos resultados.^{34,36} Esta disparidad está enraizada en distintas concepciones del riesgo-beneficio quirúrgico²⁶: Unos privilegian la estabilidad de resultados a largo plazo,³⁵ mientras otros valoran la mejora funcional inmediata y la calidad de vida en la adolescencia.³⁴ En cuanto a las técnicas, también hay divergencias: algunos optan por osteotomías distales^{30,34} mientras que otros prefieren osteotomías proximales o combinadas.^{35,36} Esta diversidad refleja no solo preferencias quirúrgicas, sino también distintas filosofías terapéuticas y contextos clínicos.^{30,35} El éxito no depende únicamente de la precisión técnica, sino también de la planificación preoperatoria y la rehabilitación postoperatoria.^{22,27}

Un aspecto que resulta crucial es el impacto psicosocial del *hallux valgus* juvenil. Los textos que lo hacen coinciden en destacar el malestar emocional que genera en adolescentes, especialmente en mujeres, por razones estéticas.^{6,10} Este elemento no debe ser subestimado, ya que el *hallux valgus* puede afectar la autoestima, limitar la participación en actividades físicas o sociales y provocar inseguridades.^{10,21} Esta observación cobra particular relevancia si se la contrasta con aquellos capítulos que abordan la patología desde un punto de vista puramente biomecánico o funcional.⁶ Al integrar esta dimensión psicosocial, se reconoce que el tratamiento del *hallux valgus* no puede limitarse a la corrección angular, sino que debe contemplar la calidad de vida del paciente. Esto interpela a la práctica médica a adoptar una visión más integral, que incorpore el bienestar emocional como criterio terapéutico. Desde esta perspectiva, el tratamiento no debe enfocarse únicamente en el dolor físico, sino también en el bienestar emocional del paciente.^{10,21}

Existen diferencias importantes en cuanto a las expectativas de evolución de la patología. Mientras algunos capítulos sugieren que la deformidad puede mantenerse estable por años con tratamiento conservador, otros afirman que es inevitable su progresión sin intervención quirúrgica. Esta diferencia puede tener un impacto importante en la toma de decisiones médicas, y especialmente en la comunicación con el paciente y su familia. Una predicción demasiado optimista puede conducir a la frustración si la deformidad empeora; por otro lado, un enfoque demasiado pesimista puede llevar a intervenciones innecesarias.

El análisis cruzado de los capítulos evidencia tanto coincidencias esenciales como contrastes valiosos que enriquecen la comprensión del *hallux valgus* juvenil. La integración de factores genéticos, biomecánicos y psicosociales permite un abordaje más completo y personalizado. Asimismo, el tratamiento conservador y quirúrgico deben evaluarse no como

opuestos, sino como partes de un continuo terapéutico adaptado a cada caso. Finalmente, el reconocimiento de la dimensión emocional y social de esta deformidad invita a los profesionales de la salud a adoptar una mirada más integral y empática, que contemple no solo la corrección del ángulo metatarsiano, sino también el impacto que tiene esta condición en la vida cotidiana del paciente juvenil.

CONCLUSIONES

1. El *hallux valgus* juvenil es una deformidad cada vez más prevalente en adolescentes, con una clara predominancia en mujeres y un fuerte componente genético. Su evolución clínica es progresiva y muchas veces silenciosa en etapas iniciales, lo que subraya la importancia de una identificación temprana para evitar complicaciones funcionales y estructurales en el futuro. Se evidencia que las manifestaciones clínicas abarcan desde alteraciones estéticas hasta dolor incapacitante, cambios en la marcha y dificultades para el uso de calzado convencional. La presentación clínica varía según la severidad de la deformidad, pero incluso en casos leves puede tener impacto psicosocial y funcional en adolescentes, por lo cual debe considerarse más allá de una mera desviación anatómica.
2. El diagnóstico preciso se apoya en criterios clínicos y angulares obtenidos por imágenes radiológicas. El tratamiento conservador ofrece alivio en etapas tempranas, pero no corrige la deformidad, mientras que la cirugía permite una solución definitiva en casos moderados a severos y cuando el tratamiento conservador falla en sus etapas iniciales. Las técnicas quirúrgicas son múltiples y deben seleccionarse según la morfología del pie, edad del paciente y grado de deformidad, priorizando aquellas que preserven la función y minimicen las complicaciones.
3. Las técnicas quirúrgicas de *hallux valgus* juvenil intentan restaurar la mecánica normal del pie, reducir el dolor y mejorar la calidad de vida del adolescente. A través del análisis quirúrgico, se percibe que el éxito no depende únicamente de la precisión técnica, sino también de la planificación preoperatoria y la rehabilitación postoperatoria. Durante el tiempo, se han cambiado los procedimientos altamente invasivos hacia técnicas percutáneas con menor daño a los tejidos blandos, esto con la finalidad de la priorización del bienestar integral del paciente y beneficios posoperatorios.

RECOMENDACIONES

1. Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, realizar programas de detección temprana en escolares o adolescentes con antecedentes familiares o signos incipientes, permitiendo la aplicación oportuna de tratamiento conservador y educación sobre el uso adecuado del calzado, antes de que la deformidad se agrave y requiera cirugía.
2. A la comunidad científica y academia, realizar investigaciones longitudinales multicéntricas a nivel nacional que evalúen la efectividad a largo plazo de las distintas técnicas quirúrgicas aplicadas en población juvenil, especialmente en relación con la funcionalidad postoperatoria, la tasa de recidiva y la calidad de vida del paciente.
3. A los médicos tratantes, incorporar un enfoque multidisciplinario al tratamiento del *hallux valgus* Juvenil, incluyendo fisioterapeutas y especialistas en rehabilitación, para diseñar planes terapéuticos integrales que combinen ejercicios terapéuticos, ortesis individualizadas y de ser necesario, intervención quirúrgica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Arroyave del Río IF, Montoya DP, Niño Romero ME. Hallux valgus juvenil e infantil. Rev Colomb Ortop Traumatol [en línea]. 2019 [citado 20 Feb 2025]; 33 (3): 17-24. doi: 10.1016/j.rccot.2019.07.006
2. Chell J, Dhar S. Pediatric hallux valgus. Foot Ankle Clin [en línea]. 2014 [citado 20 Feb 2025]; 19 (2): 235–43. doi: 10.1016/j.fcl.2014.02.007
3. Mahan ST, Cidambi EO. Juvenile hallux valgus. Foot Ankle Clin [en línea]. 2021 [citado 20 Feb 2025]; 26 (4): 807-828. Disponible en: [https://www.foot.theclinics.com/article/S1083-7515\(21\)00088-7/abstract](https://www.foot.theclinics.com/article/S1083-7515(21)00088-7/abstract)
4. Cai Y, Song Y, He M, He W, Zhong X, Wen H, et al. Global prevalence and incidence of hallux valgus: a systematic review and meta-analysis. J Foot Ankle Res [en línea]. 2023 [citado 9 Mar 2025]; 16 (63): 1-11. doi: 10.1186/s13047-023-00661-9
5. Rouviere H, Delmas A. Anatomía humana: Descriptiva, topográfica y funcional. 11 ed. Barcelona: Masson; 2005. Anatomía descriptiva del miembro inferior: esqueleto del miembro inferior; p. 319-396.
6. Reyes Rodríguez C, Borda Sánchez DA, Bustamante Rubio MA, García F, Mejía LS. Etiología y fisiopatología del hallux valgus. Rev Colomb Ortop Traumatol [en línea]. 2019 [citado 20 Feb 2025]; 33 (3): 2-12. doi: 10.1016/j.rccot.2019.07.001
7. Mahan ST, Cidambi EO. Juvenile hallux valgus. Foot Ankle Clin [en línea]. 2021 [citado 9 Mar 2025]; 26 (4): 807-828. doi: 10.1016/j.fcl.2021.07.008
8. Liu DS, Miller CP, Cepollina Raduan F. Pediatric hallux valgus. J Foot Ankle [en línea]. 2024 [citado 14 Mayo 2025]; 18 (3): 1-7. doi: 10.30795/jfootankle.2024.v18.1856
9. Pachón Parrado CM. Hallux Valgus. En: Gamba CE, Guerrero S, Castro LG, Kalb Heckle JP, Hernández Perdomo E, Reyes C, et al. Actualización en patología de pie y tobillo [en línea]. Bogotá: Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología Sccot; 2011 [citado 22 Feb 2025]; p. 11-33 Disponible en: https://sccot.org/pdf/Capitulos/pie_y_tobillo.pdf#page=11
10. Frank CJ, Panchbhavi VK. Hallux valgus workup [en línea]. Newark: Medscape: 2023 [citado 23 Feb 2025]. Disponible en: <https://emedicine.medscape.com/article/1232902-workup#c8>

11. Sun-Min L, Jung-Hoon L. Effects of balance taping using kinesiology tape in a patient with moderate hallux valgus. *Medicine* [en línea]. 2016 [citado 14 Mayo 2025]; 95 (46): 53-57. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5120922/>
12. Bridges T, Bridges C. Kinesiotaping: pruebas musculares y aplicaciones del taping [en línea]. Ámsterdam: Elsevier; 2017. Capítulo 2, aspectos básicos del kinesiotaping [citado 14 Mayo 2025]; p. 44-58. Disponible en: <https://acortar.link/YoQ9Wm>
13. Herrera-Pérez M, González-Martin D, Ruiz-Escobar J, Viladot-Pericé R. Conservative treatment of hallux rigidus: narrative review of scientific evidence. *J Foot Ankle* [en línea]. 2021 [citado 14 Mayo 2025]; 15 (3): 201-204. doi: 10.30795/jfootankle.2021.v15.1579
14. Kwan MY, Yick KL, Yip J, Tse CY. Hallux valgus orthosis characteristics and effectiveness: a systematic review with metaanalysis. *BMJ Open* [en línea]. 2021 [citado 14 Mayo 2025]; 11 (8): 1-11. doi: 10.1136/bmjopen-2020-047273
15. Ferrari-Portafaix C. Férulas de reposo del pie del adulto: desde la ortesis de serie hasta el moldeado a medida. *EMC – Podología* [en línea]. 2019 [citado 14 Mayo 2025]; 21 (2): 1-6. doi: 10.1016/S1762-827X(19)42078-6
16. Hernández D, Clarett M, Silva N, Montiel N, Félix N, García D, et al. Técnicas kinésicas y rehabilitación: una mirada integral basada en la evidencia y orientada a la práctica clínica [en línea]. Buenos Aires: Eudeba; 2022. Capítulo 9, Ejercicios [citado 13 Mayo 2025]; p 395-437. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/685444793/Tecnicas-Kinesicas-y-Rehabilitacion-nodrm>
17. Junquera Landeta I (FisioOnline). Hallux valgus o juanete - Consejos y ejercicios para su tratamiento [Video]. 2016 [citado 13 Mayo 2025] [18:14 minutos]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=zMKUFhXK8ns>
18. Rodríguez Ciodaro R, Pinzón Rivera ML, Cortés Paramo CR. Manejo no quirúrgico del hallux valgus non-surgical management of hallux valgus. *Rev Colomb Ortop Traumatol* [en línea]. 2019 [citado 13 Mayo 2025]; 33 (3): 13-16. doi: 10.1016/j.rccot.2019.07.002
19. Bermúdez Lago FB. Eficacia del ejercicio terapéutico para la corrección del hallux valgus [trabajo fin de Grado en Podología]. Coruña: Universidad de Coruña; Facultad de Enfermería y Podología; 2022 [citado 14 Mayo 2025]. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/533894947.pdf>

20. Ferrari-Portafaix C, Perrier A. Hallux valgus: tratamiento médico y podológico. EMC – Podología [en línea]. 2020 [citado 14 Mayo 2025]; 22 (2): 1-9. doi: 10.1016/S1762-827X(20)43702-2
21. Moore KL, Dalley AF II, Agur A. Anatomía con orientación clínica. 8 ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017. Capítulo 7 Miembro Inferior: p 666-812.
22. Barnes D, Matijasich P, Maxwell A, Yatsosky D, Ballard A, Ebraheim N, et al. From etiology to intervention: A holistic review of bunion pathophysiology and care. Adv Othop [en línea]. 2024 [citado 9 Mar 2025]; 2024: (9). doi: 10.1155/2024/9910410
23. Rodríguez López, T, Garcés Zarzalejo, C, Busta Vallina, B. Deformidades del pie. En: Vaquero Martin FJ Coord. Manual del residente C.O.T. de la SECOT [en línea]. 2 ed. Madrid: Panamericana; 2015 [citado 20 Feb 2025]; p. 461-464. Disponible en: <https://acortar.link/ObHrWB>
24. Martínez G. Deformidades de los pies en niños. Rev méd Clín Condes [en línea]. 2021 [citado 20 Feb 2025]; 32 (3): 336–43. doi: 10.1016/j.rmclc.2021.01.007
25. Lee SY, Kwon S-S, Park MS, Lee KM. Natural progression of radiographic indices in juvenile hallux Valgus deformity. Foot Ankle Orthop [en línea]. 2018 [citado 20 Feb 2025]; 3 (3): 1-2. doi: 10.1177/2473011418s00311
26. Rocca G, De Venuto A, Mazzotti A, Zielli SO, Artioli E, Brognara L, et al. The minimally invasive SERI osteotomy for pediatric hallux valgus. Children [en línea]. 2023 [citado 8 Mar 2025]; 10 (1): 94. doi: 10.3390/children10010094
27. Knörr J, Soldado F, Violas P, Sánchez M, Doménech P, Sales de Gauzy J. Treatment of hallux valgus in children and adolescents. Orthop Traumatol Surg Res [en línea]. 2022 [citado 20 Feb 2025]; 108 (1): 103-168. doi: 10.1016/j.otsr.2021.103168
28. Fraissler L, Konrads C, Hoberg M, Rubert M, Walcher M. Treatment of hallux valgus deformity. EFORT Open Rev [en línea]. 2016 [citado 4 Mar 2025]; 1 (8): 295-302. doi: 10.1302/2058-5241.1.000005
29. Hurn SE, Vicenzino BT, Smith MD. Non-surgical treatment of hallux valgus: a current practice survey of Australian podiatrists. J Foot Ankle Res [en línea]. 2016 [citado 20 Feb 2025]; 9 (16): 2-9. doi: 10.1186/s13047-016-0146-5
30. Carranza Bencano Á, Maciera Suárez E, Villadot Pericé R, de Prado Serrano M, Estado actual de la cirugía del hallux valgus [en línea]. Sevilla: Ripolly de prado; 2021 [citado 20

Feb 2025 Disponible en: https://ripollydeprado.com/wp-content/uploads/2021/06/estado_actual_cirugia_hallux_valgus_1.pdf

31. AlZeedi M, Park JP, Marwan Y, Abu-Dalu KM, Hamdy R, Janelle C. Growth modulation for the treatment of juvenile hallux valgus: a systematic review of literature. *Strategies Trauma Limb Reconstr* [en línea]. 2023 [citado 8 Mar 2025]; 18 (1): 51-55. doi: 10.5005/jp-journals-10080-1579
32. Harb Z, Kokkinakis M, Ismail H, Spence G. Adolescent hallux valgus: a systematic review of outcomes following surgery. *J Child Orthop* [en línea]. 2015 [citado 8 Mar 2025]; 9 (2): 105–12. doi: 10.1007/s11832-015-0655-y
33. Lisacek-Kiosoglous A, Georgiou A, Antoniou SA, Ristanis S. Efficacy of minimally invasive surgery on hallux valgus – a systematic review and meta-analysis. *Int J of Orth* [en línea]. 2021 [citado 20 Feb 2025]; 8 (3): 1476-1496. doi: 10.17554/j.issn.2311-5106.2021.08.417
34. Richardson EG, Murphy GA, Disorders of the Hallux En: Azar F, Beaty J. Campbell. *Cirugía ortopédica*. 14 Ed. España: Elsevier; 2022. p. 382-416.
35. Kelikian A. Hallux valgus y metatarso primo varo. En: Álvarez RG, Anderson JG, Anderson RB, Attinger CE, Brage ME, Cheng JC, et al. *Tratamiento quirúrgico de pie y tobillo*. México: Mcgraw-hill / Interamericana; 2001; p. 59-92.
36. Parra Téllez P, López Gavito E, Vásquez Escamilla J, León Moscona M. Osteotomía en Scarf para el tratamiento del hallux valgus. *Rev Pie y Tobillo* [en línea]. 2009. [citado 22 Feb 2025]; 23 (1):35-39 Disponible en: <https://fondoscience.com/pieytobillo/vol23-num1/fs090506-osteotomia-en-scarf>
37. Ávila-López JA, Gómez-Chavarría J, Arenas-Díaz AL. Resultados radiográficos del tratamiento del hallux valgus juvenil con osteotomía Scarf y técnica de McBride. *Rev Mex Ortop Ped* [en línea]. 2020 [citado 8 Mar 2025]; 22 (1-3): 26-29. doi: 10.35366/97452
38. Guillen M. Hallux Valgus Técnica de Scarf [Video]. 2019 [citado 9 Mar 2025] [3:52minutos]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=vj_gLbP4n-8
39. Wang XW, Wen Q, Li Y, Liu C, Zhao K, Zhao HM, et al. Scarf osteotomy for correction of hallux valgus deformity in adolescents. *Ortho Sur* [en línea]. 2019 [citado 9 Mar 2025]; 11 (5): 873-878. doi: 10.1111/os.12539

40. Eldessouky AH, Khattak MU, Srour AM. Akin osteotomy: a review of modern fixation techniques. *Cureus* [en línea]. 2024 [citado 19 Jun 2025]; 16 (3): 1-8. doi: 10.7759/cureus.57026
41. Flaherty A, Chen J. Minimally invasive Chevron Akin osteotomy for hallux valgus correction. *JBJSS Essent Surg Tech* [en línea] 2024 [citado 9 Mar 2025]; 42 (6): 679-688. doi: 10.2106/JBJSS.ST.22.00021.
42. Kaufmann G, Handle M, Liebensteiner M, Braitto M, Dammerer D. Percutaneous minimally invasive Akin osteotomy in hallux valgus interphalangeus: a case series. *Int Orthop* [en línea]. 2017 [citado 9 Mar 2025]; 42 (1): 117-124. doi: 10.1007/s00264-017-3638-4
43. Panchbhavi VK. Hallux valgus osteotomy technique [en línea]. Chicago: Medscape; 2022 [citado 9 Mar 2025]. Disponible en: <https://emedicine.medscape.com/article/2000519-technique>
44. Isham A. Método Reverdin-Isham para la corrección del hallux abducto valgus [en línea]. Madrid: Clínica Piqueras; 2019 [citado 9 Mar 2025]. Disponible en: <https://acortar.link/030ow4>
45. Boyce Nichols LR, Ritacco K, Gdalevitch M. Adolescent bunions: treatment options and technical pearls for the distal percutaneous osteotomy: current concept review. *JPOSNA* [en línea]. 2021 [citado 9 Mar 2025]; 3 (1): [aprox. 13 pant.]. doi: 10.55275/JPOSNA-2021-224
46. Díaz Fernández R. Tratamiento del hallux valgus moderado y severo mediante doble osteotomía percutánea del primer metatarsiano. *Rev Esp Cir Ortop Traumatol* [en línea] 2015 [citado 9 Mar 2025]; 59 (1): 52–8. doi: 10.1016/j.recot.2014.07.002
47. Koutsouradis P, Savvidou OG, Stamatis ED. Arthrodesis of the first metatarsophalangeal joint: the when and how. *World J Orthop* [en línea]. 2021 [citado 9 Mar 2025]; 12 (7): 485–94. doi: 10.5312/wjo.v12.i7.485
48. De Andrade M. Abordagem e tratamento do hallux rigidus [tesis Maestría integral en medicina en línea]. Oporto: Universidad de Porto, Facultad de Medicina, Mestrado Integrado em Medicina; 2020 [citado 14 Mayo 2025]. Disponible en: <https://acortar.link/QhgCtV>
49. Nica M, Crețu B, Ene R, Șerban B, Cîrstoiu C. Review of current hallux valgus management options. *ROJOST* [en línea]. 2019 [citado 4 Mar 2025]; 2 (2): 130-138. doi: 10.2478/rojost-2019-0024

50. Shah M, Stirling B, Jackson 3rd JB, Gonzalez T. Utilization of the modified Lapidus procedure for correction of moderate to severe hallux valgus deformity with increased distal metatarsal articular angle. *Foot Ankle Spec* [en línea] 2024 [citado 4 Mar 2025]; 17 (4): 352–357. doi: 10.1177/19386400221093859
51. Jennings MM. Revolution or evolution? the treatment of metatarsus primus varus with hallux valgus. *Clin Podiatr Med Sur* [en línea]. 2025 [citado 9 Mar 2025]; 42 (2): 337–346. doi: 10.1016/j.cpm.2024.10.010
52. Muadh A, Park JP, Marwan Y, Khaled Mousa AD, Hamdy R, Janelle C. Growth modulation for the treatment of juvenile hallux valgus: a systematic review of literature. *Strategies Trauma Limb Reconstr* [en línea]. 2018 [citado 9 Mar 2025]; 18 (1): 50-55. doi: 10.5005/jp-journals-10080-1579
53. Gaber K, Faran C, Ahmad I, Olaonipekun E, Kishta W. Outcomes of hemiepiphysiodesis for juvenile hallux valgus: a systematic review. *World J Orthop* [en línea] 2024 [citado 9 Mar 2025]; 13 (1): 22-29. Disponible en: <https://digitalrepository.unm.edu/wjo/vol13/iss1/6/>
54. Oliveira Falcão R, Pereira Paixão Ghc, Lima de Sá GG, Oliveira Falcão R, Moraes Vieira M, Ferreria Cruz MA. Hemiepifisiodesse lateral do primeiro metatarso no tratamento do hálux valgo juvenil: uma revisão de literatura. *Braz J Hea Rev* [en línea]. 2024 [citado 9 Mar 2025]; 7 (9): 2-10. doi: 10.34119/bjhrv7n9-111
55. Wagner P, Wagner E. Proximal rotational metatarsal osteotomy for hallux valgus (promo): short-term prospective case series with a novel technique and topic review. *AOFAS* [en línea]. 2018 [citado 9 Mar 2025]; 3 (3): 1-8. doi:10.1177/2473011418790071
56. Ji L, Wang K, Ding S, Sun C, Sun S, Zhang M. Minimally invasive vs. open surgery for hallux valgus: a meta-analysis. *Front Surg* [en línea]. 2022 [citado 9 Mar 2025]; 9 (1): [aprox. 12 pant.]. doi: 10.3389/fsurg.2022.843410
57. Lopez Cadavid JR, Martinez Gil F, Abello de Castro S, Polo Marulanda CA, Reyes Reyes CJ, Ramírez Davila CE, et al. Manejo quirúrgico del hallux valgus surgical management of hallux valgus. *Rev Colomb Ortop Traumatol* [en línea]. 2019 [citado 9 Mar 2025]; 33 (3): 25–47. doi: 10.1016/j.rccot.2019.07.004
58. Maher AJ, Kilmartin TE. Juvenile hallux valgus part 2. assessment, classification, conservative and surgical treatment [en línea]. Canonbury: Continuing Professional Update; 2023 [citado 9 Mar 2025]. Disponible en: <https://acortar.link/Wqb77L>

59. Zhang BGX, Chin T. Osteotomies for hallux valgus. *J Foot Ankle Surg* [en línea]. 2020 [citado 9 Mar 2025]; 7 (2): 38–45. doi: 10.5005/jp-journals-10040-1128
60. Arthrex [en línea]. Múnich: Arthrex; 2020 [revisión 31 Ago 2020; citado 9 Mar 2025] Chevron Bunion Osteotomy With Medial DynaNite® Staple [aprox. 2 pant.]. Disponible en: <https://acortar.link/Dcwphn>
61. Panchbhavi VK, Schraga ED. Hallux valgus osteotomy technique [en línea]. Illinois: Medscape.com; 2023 [citado 14 Mayo 2025]. Disponible en: <https://emedicine.medscape.com/article/2000519-technique>
62. Ray JJ, Friedmann AJ, Hanselman AE, Vaida J, Dayton PD, Hatch DJ, et al. Hallux valgus. *Foot Ankle Orthop* [en línea]. 2019 [citado 14 Mayo 2025]; 4 (2): 1-12 doi:10.1177/2473011419838500
63. Yeganeh A, Boddouhi B, Otoukesh B, Alaaee A. Proximal first metatarsal osteotomy and McBride procedure in hallux valgus: 5-years results of 25 cases. *Int J Med Res Health Sci* [en línea] 2016 [citado 15 Mayo 2025]; 5 (5): 177-182. Disponible en: <https://www.ijmrhs.com/medical-research/proximal-first-metatarsal-osteotomy-and-mcbride-procedure-in-hallux-valgus-5years-results-of-25-cases.pdf>
64. Jiménez Garrido C, Durán Garrido FJ, Santos Tena D, Rodríguez Delourme I, Quirante Sánchez V. A comparison of two surgical procedures for the triplanar correction of hallux valgus deformity Functional and radiological evaluation. *Rev S And Traum y Or* [en línea]. 2023 [citado 14 Mayo 2025]; 40 (1/4): 33-42. Disponible en: http://revista.portalsato.es/index.php/Revista_SATO/article/view/227/213
65. Yañez Arauz JM, Raimondi N, Eksarho A, Lauritto D, Tomé C, Terrarossa B. Estudio prospectivo de cirugía de hallux valgus con técnicas de Mösch y Mica. *Rev Asoc Argent Ortop Traumatol* [en línea]. 2020 [citado 22 Feb 2025]; 86 (1): 5-16. doi: 10.15417/issn.1852-7434.2021.86.1.1084
66. Vásquez Rodríguez JM, Martínez Morel A, Mederos Piñeiro M, López Martínez E, Fleites Fonticiella L. Resultados del tratamiento del hallux valgus en adolescentes mediante técnica de Bösch modificada. *Act Medi Centro* [en línea]. 2023; [citado 8 Mar 2025]; 17 (3): [aprox. 11 pant.]. Disponible en: <https://revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/1754/1667>

67. Peacock, D. The PRIB Procedure New concepts in podiatric surgery. Podiatry Management [en línea]. Enero 2015 [citado 9 Mar 2025]; pag 119-126. Disponible en: <https://podiatrym.com/pdf/2015/2/Peacock115web.pdf>
68. Carlucci S, Santini-Araujo M, Conti LA, Villena DS, Parise AC, Carrasco NM, et al. Cirugía percutánea para hallux valgus: comparación entre osteotomía en Chevron y de Bösch. Rev Esp Cir Ortop Traumatol [en línea]. 2020 [citado 14 Mayo 2025]; 64 (6): 401-408. doi: 10.1016/j.recot.2020.06.003
69. Lorie Andreu DJ, Lorie Rodríguez R, Balmaseda Manent R, Insual R, Lorie Cantelar D. Alternativa de corrección quirúrgica del hallux valgus en la adolescencia y adultez temprana. Invest Medicoquir [en línea]. 2017 [citado 9 Mar 2025]; 9 (1): 39-50. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/invmed/cm-q-2017/cm-q171e.pdf>
70. Bard T, Pesenti S, Roy A, Afonso D, Couvreur A, Glard Y, et al. Juvenile hallux valgus: comparison of three types of osteotomy and medium-term postoperative results. Arch Pediatr [en línea]. 2024 [citado 9 Mar 2025]; 31 (6): 393–399. doi: 10.1016/j.arcped.2024.04.005
71. Wheelless' Textbook of Orthopaedics [en línea]. Henderson: Wheelless III CR; 2020 [citado 19 Mayo 2025]. Keller procedure. [aprox. 2 pant.]. Disponible en: <https://www.wheelsonline.com/orthopaedics/keller-procedure/>
72. LaCoste KL, Andrews NA, Ray J, Harrelson WM, Shah A. First metatarsophalangeal joint arthrodesis: a narrative review of fixation constructs and their evolution. Cureus [en línea]. 2021 [citado 9 Mar 2025]; 13 (4): [aprox. 8 pant.]. doi: 10.7759/cureus.14458
73. Sabah Y, Roselló O, Clement JL, Solla F, Chau E, Oborocianu I, et al. Lateral hemiepiphysiodesis of the first metatarsal for juvenile hallux valgus. J Orthop Surg [en línea]. 2018 [citado 9 Mar 2025]; 26 (3): 1-5. doi: 10.1177/2309499018801135
74. Tompkins B. Corrección percutánea del hallux valgus [en línea]. Montreal: Tomkins B; 2021 [citado 9 Mar 2025]. Disponible en: https://www.posnacademy.org/media/Percutaneous+Hallux+Valgus+Correction/1_n27bhtv
75. Álvarez Goenaga F, Viladot Pericé R. Cirugía sobre partes blandas En: Mon Act Soc Esp Med Cir Pie Tobillo [en línea]. 2011. [citado 9 Mar 2025]; 3: 45-52. Disponible en: <https://fondoscience.com/mon-act-semcpt/num3-2011/fs110607-cirugia-sobre-partes-blandas>

APÉNDICES

Apéndice A. Cuadro de descriptores

Cuadro No. 1. Descriptores

DECS	MESH	CALIFICADORES	CONCEPTOS RELACIONADOS	OPERADORES LÓGICOS
“Hallux Valgus Juvenil” “Hallux Valgus” “Metatarso primo varo” “Hallux Abducto valgus” “Articulación metatarsofalángica” “Deformidad del pie” “Desplazamiento lateral del dedo mayor del pie”	“Adolescent Hallux Valgus” “Hallux valgus” “Juvenil Hallux Valgus” “Bunions” “Metatarsophalan geal joint” “Foot deformities” “Lateral displacement of the big toe”	Definición Anatomía Biomecánica Manifestaciones clínicas Factores de Riesgo Diagnóstico por imagen Epidemiología Fisiopatología Cirugía Conservador	Juanete Desviación en varo del primer metatarsiano. Prominencia de la cabeza del primer metatarsiano. Angulación inadecuada de la articulación. Superposición del primer y segundo dedo.	AND OR

Fuente: autoría propia

Apéndice B. Matriz consolidativa del tipo de artículo según tipo de estudio

Matriz No. 1. Tipos de artículo según estudio

Tipo de estudio	Término utilizado	Número de artículos
Artículos identificados		900
Artículos utilizados		75
Estudios descriptivos y analíticos	Hallux Valgus Juvenile AND Metatarso Varo [Descriptores DeCs y MeSH] Hallux Valgus Juvenile OR Metatarso Varo [Descriptores DeCs y MeSH]	6
Revisiones sistemáticas	Hallux Valgus Juvenile AND Metatarso Varo [Descriptores DeCs y MeSH] Hallux Valgus Juvenil OR Metatarso Varo [Descriptores DeCs y MeSH]	51
Reportes de casos	Hallux Valgus Juvenile AND Metatarso Varo [Descriptores DeCs y MeSH] Hallux Valgus Juvenile OR Metatarso Varo [Descriptores DeCs y MeSH]	12
Estudios de cohorte	Hallux Valgus Juvenile AND Metatarso Varo [Descriptores DeCs y MeSH] Hallux Valgus Juvenile OR Metatarso Varo [Descriptores DeCs y MeSH]	3
Metaanálisis	Hallux Valgus Juvenile AND Metatarso Varo [Descriptores DeCs y MeSH] Hallux Valgus Juvenile OR Metatarso Varo [Descriptores DeCs y MeSH]	3

Fuente: autoría propia

Apéndice C. Cuadro de clasificación de ortesis plantares según sus objetivos

Cuadro No. 2. Clasificación de ortesis plantares según sus objetivos

Objetivo de ortesis plantares		
Preventivas	Correctivas	Compresión o inmovilización
Se emplean en situaciones de riesgo potencial, como en pies neuropáticos, inflamatorios o durante la práctica deportiva, y su función es prevenir áreas de sobrecarga mediante la distribución uniforme de las presiones.	Se emplean en deformidades del pie que pueden corregirse, como el pie cavo o plano, comúnmente durante la infancia.	Están recomendadas para deformidades que no pueden corregirse. Su finalidad es reducir el dolor y aliviar áreas con presión o desgaste. Son utilizadas en casos como artritis reumatoide, hallux valgus, entre otros.

Fuente: autoría propia

Apéndice D Clasificación de ortesis plantares según su material de realización

Cuadro No. 3. Clasificación de ortesis plantares según su material de realización

Tipo de Material de realización de ortesis plantares			
Blandas	Rígidas	Semirrígidas	Mixta
Fabricadas con poliuretano y látex, se utilizan principalmente para redistribuir las presiones en la planta del pie, reducir zonas de sobrecarga y minimizar las fuerzas de cizallamiento, amortiguando el impacto generado por el contacto con el suelo.	Elaboradas con polipropileno o fibra de carbono, cumplen una función correctiva en deformidades del pie que aún pueden corregirse y actúan como método de inmovilización cuando las deformidades ya están consolidadas.	Fabricadas de material que no es ni blando ni rígido, como el caso de un polímero termoplástico tipo EVA. Está diseñado para patologías que requieren una mayor firmeza que las plantillas de amortiguación.	Combina una densidad suave en las superficies de contacto con una densidad más rígida en el soporte. El material rígido generalmente se utiliza para inmovilizar áreas dolorosas, con el fin de reducir los síntomas, enfocándose en contener sin corregir, mientras que el material blando ayuda a aliviar las zonas de alta presión y prevenir la formación de hiperqueratosis.

Fuente: autoría propia

SIGLARIO

HV	<i>Hallux Valgus</i>
AP	Anteroposterior
PASA	Ángulo de deslizamiento articular proximal
DASA	Ángulo de deslizamiento articular distal
MTF	Metatarsofalángica
AIM	Ángulo intermetatarsiano
AHV	Ángulo del <i>Hallux Valgus</i>
AAMD	Ángulo articular metatarsiano distal
CER	Centro del eje de rotación
TMT	Tarsometatarsiana
EPDG	Tendón del extensor propio del hallux
AO	<i>Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen</i> / Grupo de Trabajo para el Estudio de la Fijación Interna
MTPV	Artrodesis de la primera articulación metatarso primo varo